

Acronimo Progetto:	MarObsSys
Titolo Progetto:	Marine Observation System
Proposta di progetto:	ID 59C6851E34
CUP:	J39J24000400004; J29J24000470004
Spoke di riferimento:	SPOKE 8 – Maritime, Marine, and Inland Water Technologies: Towards the Digital Twin of the Upper Adriatic
RT, sub-task, domain:	RT1 Biologia degli ecosistemi dell'idrosfera
Durata (mesi):	12
Abstract:	<p>Il progetto "Marine Observation System" si propone di rivoluzionare il settore ittico attraverso l'innovazione digitale per la raccolta dei dati della pesca ed il supporto per l'individuazione di caratteristiche biologiche e fisiche mediante l'elaborazione delle immagini con tecniche di Intelligenza Artificiale. L'obiettivo principale è sviluppare un sistema innovativo di osservazione delle risorse marine, combinando digital logbook, riconoscimento visivo basato su Machine Learning e cloud computing. MarObsSys mira a superare le attuali sfide del settore, come l'imprecisione dei metodi di monitoraggio tradizionali e la mancanza di integrazione dei dati. Il sistema proposto permette un monitoraggio non invasivo e preciso delle risorse ittiche, migliorando significativamente la gestione sostenibile della pesca. Il progetto prevede fasi di validazione sul campo, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore. Una piattaforma online faciliterà la condivisione dei dati e stimolerà ulteriori innovazioni. L'approccio adottato mira a trasformare la gestione delle risorse marine, proponendosi come modello di innovazione responsabile, bilanciando progresso tecnologico, sostenibilità ambientale e condivisione della conoscenza.</p>
TRL iniziale:	4 - <i>Tecnologia convalidata in laboratorio</i>
TRL finale:	6 - <i>Tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante</i>
Fase o Work Package:	<i>WP1 - Stato dell'arte e definizione degli obiettivi [Ricerca Industriale]</i>
Periodo di riferimento:	<i>Inizio attività: M1 - Fine attività: M6</i>
Deliverable:	<i>D1.1 – Pesca digitale Documento di sintesi dello stato dell'arte nella transizione digitale nel mondo della pesca e obiettivi per la sua implementazione.</i>
Milestone:	<i>M1 Ricognizione dello stato dell'arte nella transizione digitale nel mondo della pesca e obiettivi per la sua implementazione.</i>
Data di conseguimento:	<i>alla fine del mese di attività n.6: aprile 2025</i>
Work Package Leader:	<i>INFOTEAM</i>
Contributori:	<i>INFOTEAM, EURELATIONS</i>

Deliverable: D1.1 – Pesca digitale

Documento di sintesi dello stato dell'arte nella transizione digitale nel mondo della pesca e obiettivi per la sua implementazione.

Indice

Contenuti

1. Work package n.1 - Stato dell'arte e definizione degli obiettivi.....	5
1.1. Task 1.1 - Stato dell'arte della raccolta dati della pesca e obiettivi relativi alla transizione digitale [INFOTEAM, EURELATIONS] – Componente Digitale [No]	6
Incarico per la consulenza specialistica	7
Ambito di intervento.....	7
Produzione ittica nella Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.....	10
Stato dell'arte della raccolta dati nella pesca	15
Differenza tra Diario di Bordo e Giornale di Pesca	15
Normative Europee relative alla raccolta dei dati della pesca	17
Modalità di raccolta dei dati della pesca	17
Dotazione tecnologica e digitale disponibile a bordo dei pescherecci.....	20
Alimentazione elettrica di bordo	22
Indagine sulle esigenze di settore.....	23
Distribuzione geografica del campione	24

Struttura e contenuti del questionario	25
Criticità riscontrate nella somministrazione del questionario.....	26
Strumento di indagine – Domande del questionario	26
Analisi delle risposte	28
Analisi dei fabbisogni informativi rilevati.....	31
Disponibilità di spazio a bordo per l’installazione di nuovi dispositivi	32
Raccolta dati della pesca e documentazione da produrre	32
Organizzazione dei dati.....	35
Informazioni operative.....	35
Procedure di raccolta dati attraverso il sistema e-LogBook (MASAF)	36
Stima dei volumi catturati, peso e numero di esemplari.....	40
Dimensioni delle cassette in polistirolo (EPS) utilizzate	41
Verifica dell’operatività nelle operazioni di pesca.....	41
Disponibilità di tempo per la compilazione del diario di bordo e momenti operativi idonei.....	43
Interesse degli operatori verso lo sviluppo di servizi digitali derivanti dai dati raccolti.....	43
Disponibilità alla condivisione dei dati raccolti.....	44
Interesse verso la consultazione dei dati da remoto	45
Disponibilità alla trasmissione diretta dei dati al Ministero e al Mercato Ittico	46
Interesse verso la comunicazione in tempo reale del pescato ai canali di vendita diretta	46
Preferenze espresse per la lingua dell’interfaccia utente	47
Osservazioni e suggerimenti finali espressi dagli operatori	47
Connettività mobile e copertura degli operatori (3G, 4G, 5G) in mare.....	48
Operatori di telefonia mobile utilizzati	51
2. Deliverable D1.1 – Pesca digitale - Documento di sintesi dello stato dell’arte nella transizione digitale nel mondo della pesca e obiettivi per la sua implementazione.....	52
2.1. Analisi del contesto scientifico	52
2.2. Conclusioni e definizione degli obiettivi per la transizione digitale	54

Tabelle

Tabella 1 -Nord Adriatico, dati elaborati sulla base del Rapporto NISEA sulla flotta ittica italiana	8
Tabella 2 - Struttura della flotta peschereccia del Friuli Venezia Giulia. Fonte: elaborazione di ERSA FVG su dati estratti dal Fleet register UE	11
Tabella 3 - Comparazione fra giornale di pesca e diario di bordo	16
Tabella 4 - Cross-reference e-Log Book	38

Figure

Figura 1 - Cartografia nautica, porzione di Nord Adriatico	10
Figura 2 - Principali specie ittiche pescate da imbarcazioni di piccola pesca in laguna (a) e in mare (b) nella regione Friuli Venezia Giulia nel 2021 fonte: ERSA, Progetto Argos., Deliverable D4.2.2	13
Figura 3 - Andamento stagionale delle catture nella regione Friuli Venezia Giulia nel 2021. fonte: ERSA, Progetto Argos., Deliverable D4.2.2	14
Figura 4 - Dashboard ERS per l'analisi dei dati raccolti.....	19
Figura 5 - Motopeschereccio della piccola pesca costiera - Flotta di Marano Lagunare.....	24
Figura 6 - Suddivisione del questionario in aree tematiche principali.....	25
Figura 7 - Distribuzione per fasce di età dei pescatori professionisti intervistati.....	29
Figura 8 - Età di inizio attività di pesca professionale degli intervistati.....	30
Figura 9 - Reg. CE 1224/2009 Giornale di Pesca	33
Figura 10 - Modello combinato dell'UE di giornale di pesca	34
Figura 11 - Dashboard del software ministeriale e-LogBook.....	37
Figura 12 - Menù dichiarazioni del software ministeriale e-LogBook	37
Figura 13 - Schema sintetico delle funzionalità dello standard FLUX.....	39
Figura 14 - Screenshot del software m-Logbook - mlzvješće 2.6 Croazia.....	40
Figura 15 - Flusso logico delle operazioni di pesca	42
Figura 16 - Rappresentazione delle diverse tecnologie di connettività in base alla distanza dalla linea di costa.....	49
Figura 17 - Mappe della copertura 3G e 4G nelle aree terrestri del FVG	50

1. Work package n.1 - Stato dell'arte e definizione degli obiettivi

Il Work Package "*Stato dell'arte e definizione degli obiettivi*" si concentra sull'analisi approfondita delle attuali pratiche di raccolta dati nel settore della pesca e sulla definizione di obiettivi concreti per la transizione digitale.

Inizialmente, il WP1 **esamina i metodi tradizionali di monitoraggio e registrazione delle attività di pesca**, evidenziando le loro limitazioni in termini di accuratezza, efficienza e tempestività. Vengono analizzati i **sistemi cartacei di logbook** e la **presenza di altri sistemi**, i **processi manuali** di stima delle catture e le sfide legate alla **tracciabilità del pescato**.

Successivamente, il WP1 **esplora le tecnologie emergenti** e le **best practices** già in uso in alcune realtà avanzate, come i **sistemi elettronici di reporting** e il **monitoraggio satellitare**.

Questa analisi comprende anche una valutazione delle barriere tecnologiche, culturali ed economiche che hanno finora ostacolato una più ampia adozione di soluzioni digitali nel settore. Basandosi su questa panoramica, il WP1 procede a **definire obiettivi specifici per la transizione digitale** del settore ittico. Questi obiettivi includono l'implementazione di **sistemi di e-Logbook user-friendly**, l'integrazione di **tecnologie di riconoscimento visivo** per l'identificazione automatica delle specie, e lo sviluppo di **piattaforme cloud** per la gestione centralizzata dei dati.

Particolare attenzione viene posta sulla definizione di obiettivi che non solo migliorino l'efficienza operativa, ma che contribuiscono anche alla sostenibilità del settore, alla conformità normativa e alla trasparenza lungo tutta la filiera ittica.

Infine, il WP1 delinea le potenziali ricadute positive di questa **transizione digitale**, come una gestione più informata delle risorse ittiche, una **maggiore tracciabilità** per i consumatori e un supporto più efficace alle **politiche di conservazione** marina.

Durante la conduzione delle attività del WP1 sarà fondamentale il contributo degli operatori della pesca, delle organizzazioni di produttori e di eventuali altri stakeholder in grado di fornire dati e di raccogliere le esigenze specifiche del settore.

Il progetto adotterà metodologie per garantire il rispetto dei principi **Open Science** e **FAIR** (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) **Data Management**. Questo sarà realizzato attraverso:

- **Open Access:** Consultazione dei risultati e dei dati di altri progetti presenti su piattaforme ad accesso aperto.

Obiettivi smart:

- Sviluppare e implementare uno **smart e-Logbook entro 12 mesi dall'inizio del progetto**
- Creare un sistema di riconoscimento visivo basato su **Machine Learning** per l'identificazione automatica di **specie ittiche entro 12 mesi**
- Integrare i dati raccolti in un ambiente **Cloud Computing** durante la conduzione del progetto
- **Ridurre gli errori** nella stima delle catture entro la fine del progetto
- **Aumentare l'efficienza** nella raccolta dati rispetto ai metodi tradizionali entro la fine del progetto

Risultati attesi:

- **Prototipo funzionante** di smart e-Logbook
- Sistema di imaging ML per il **riconoscimento automatico delle specie ittiche, della taglia e della stima delle quantità**
- **Piattaforma Cloud** per la gestione integrata dei dati
- **Miglioramento** significativo nell'accuratezza e nell'efficienza del **monitoraggio della pesca**

KPIs:

1. Tasso di adozione dello smart e-Logbook tra i pescatori coinvolti in modo volontario (obiettivo: **tracciamento del 60% delle operazioni della pesca entro la fine del progetto**);
2. Precisione del sistema di riconoscimento visivo (imaging) Machine Learning (obiettivo: **70% di accuratezza**);
3. Numero di specie ittiche correttamente identificate e quantificate (obiettivo: **almeno 5 specie ittiche**).

1.1. Task 1.1 - Stato dell'arte della raccolta dati della pesca e obiettivi relativi alla transizione digitale [INFOTEAM, EURELATIONS] – Componente Digitale [No]

Il task 1.1 si concentra sull'analisi approfondita dello **stato dell'arte nella raccolta dati della pesca**, con un focus particolare sulle opportunità offerte dalla **transizione digitale**.

L'attività inizia con una revisione sistematica dei progetti e dei lavori scientifici condotti fino ad oggi, sia in Europa che nel resto del mondo, per ottenere una panoramica completa delle pratiche attuali e delle innovazioni emergenti. Saranno esaminati i **metodi tradizionali di raccolta dati**, come i **logbook cartacei** e le stime manuali delle catture, valutandone punti di forza e criticità. Particolare attenzione sarà dedicata all'**analisi delle tecniche più avanzate** già in uso in alcune realtà, come i sistemi di **monitoraggio elettronico** (*Electronic recording and reporting system - ERS*), le tecnologie di **geolocalizzazione** e i primi tentativi di implementazione di sistemi di riconoscimento visivo automatizzato.

Il task include anche un'esplorazione delle nuove tecnologie potenzialmente applicabili al settore, come l'**Internet of Things (IoT)** per la raccolta dati in tempo reale, l'**intelligenza artificiale** per l'analisi predittiva.

Un aspetto fondamentale di questo task è il rilevamento dello stato di **digitalizzazione della piccola pesca** nel Nord Adriatico e si concluderà con la definizione di obiettivi concreti per la **transizione digitale**, allineati sia con le esigenze degli operatori che con le più ampie necessità di gestione sostenibile delle risorse ittiche. Questi obiettivi fungeranno da guida per lo **sviluppo delle soluzioni tecnologiche** nelle fasi successive del progetto, assicurando che l'innovazione risponda effettivamente alle reali necessità del settore e contribuisca a una **pesca più sostenibile e meglio gestita**.

Per la conduzione del WP1 è prevista la consulenza esterna specialistica per la raccolta dello stato dell'arte e le specifiche desiderate relative alla raccolta dei dati, attraverso interviste, focus group e sondaggi degli operatori della pesca.

Incarico per la consulenza specialistica

L'indagine approfondita è stata condotta tenendo conto anche dei **fabbisogni degli operatori** della pesca. Attraverso interviste, focus group e sondaggi, sono stati raccolti i dati per comprendere le sfide quotidiane che i pescatori affrontano nella **raccolta e gestione dei dati**. Particolare attenzione è stata posta sul loro desiderio di avere uno strumento efficace ed efficiente per tracciare in modo innovativo il loro lavoro.

L'analisi si è concentrata su aspetti quali:

1. La **facilità d'uso** delle soluzioni digitali in ambiente marino
2. La **dotazione tecnologica** eventualmente presente a bordo dei pescherecci e il grado di confidenza con questi strumenti
3. L'integrazione con le **pratiche di lavoro esistenti**
4. La capacità di **fornire valore aggiunto** oltre la mera conformità normativa
5. Il potenziale per **migliorare la gestione del business** e la **sostenibilità delle attività di pesca**

Inoltre, sono state **esplorate le percezioni degli operatori** riguardo ai benefici potenziali della digitalizzazione, come una migliore pianificazione delle attività di pesca, l'ottimizzazione dei consumi di carburante, e la possibilità di accedere a nuovi mercati attraverso una maggiore tracciabilità del prodotto.

Ambito di intervento

La definizione¹ di "**Piccola pesca costiera**" si intende la pesca praticata da imbarcazioni per la pesca professionale di lunghezza fuori tutto inferiore a 9 m, limite portato a 12 m per le imbarcazioni atte a praticare la pesca al traino. Questa definizione è stabilita dal Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che disciplina la piccola pesca e la piccola pesca

¹ FAO Classification and definition of fishing vessel types - [ISBN 978-92-5-138104-5](#)

artigianale². Inoltre, le imbarcazioni adibite alla piccola pesca artigianale devono avere una stazza lorda non superiore a 10 tonnellate³.

Queste caratteristiche rendono la **piccola pesca artigianale** un'**attività sostenibile**, con un impatto ambientale limitato e una maggiore selettività nella cattura delle specie ittiche.

Nell'area del **Nord Adriatico**⁴, che comprende regioni come Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, la piccola pesca costiera riveste un ruolo preminente. In Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, la piccola pesca rappresenta circa l'80% della flotta regionale in termini di numero di pescherecci, contribuendo al 52% del valore della produzione ittica.

Tabella 1 -Nord Adriatico, dati elaborati sulla base del Rapporto NISEA sulla flotta ittica italiana

Regione	Totale Pescherecci	Principali tipologie di pesca	Numero unità per tipologia	% Valore produzione ittica regionale
Veneto	654	Strascico	249	38%
		Draghe	215	33%
		Piccola pesca costiera	190	29%
Friuli Venezia Giulia	328	Piccola pesca costiera	287	52%
		Strascico e altre tecniche	64	48%
Emilia Romagna	560	Strascico	283	55%
		Piccola pesca e altre	277	45%

Una definizione precisa dell'area di pesca del **Nord Adriatico**, secondo la classificazione internazionale e nazionale vigente, fa riferimento alla Zona Geografica 37 - Mediterraneo e Mar Nero, definita dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura) e ulteriormente suddivisa nelle sottozone e divisioni della **Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo** (General Fisheries Commission for the Mediterranean, GFCM).

² D.M. 7 dicembre 2016 - Disciplina piccola pesca e piccola pesca artigianale:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11396>

³ Piccola Pesca Artigianale: <https://www.consorziopiccolapesca.it/piccola-pesca-artigianale>

⁴ NISEA - Rapporto sull'andamento economico della flotta italiana per regione amministrativa 2020 - [ISBN 978-88-941553-2-7](https://www.nisea.gov.it/risorse/941553-2-7)

L'area del Nord Adriatico corrisponde, in particolare, alla sottozona geografica GFCM 17 (Adriatico settentrionale), identificata come la divisione geografica GSA 17 (Sub Area) secondo la nomenclatura ufficiale utilizzata dalla GFCM.

Pertanto, quando si fa riferimento alle attività di pesca svolte nell'area del Nord Adriatico, ci si riferisce alla sottozona:

GFCM Sottozona geografica 17 (GSA 17) Adriatico Settentrionale (Northern Adriatic Sea)

Questa sottozona comprende tutte le acque marittime delimitate, a sud, idealmente da una linea immaginaria che attraversa il mare Adriatico tra il promontorio del Gargano (Italia) fino al confine tra la Croazia e il Montenegro, fino al limite settentrionale rappresentato dalle coste italiane (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), slovene e croate.

La precisa delimitazione geografica è ufficialmente riconosciuta e utilizzata dalle autorità europee e nazionali per la registrazione delle catture nei giornali di bordo, nelle dichiarazioni di sbarco e nelle altre dichiarazioni obbligatorie, così come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1224/2009 e dal successivo Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Il **quadro statistico** della pesca è un'unità geografica predefinita, delimitata da precise coordinate di latitudine e longitudine, utilizzata ufficialmente per identificare in modo univoco e uniforme le aree marine nelle quali si svolgono le attività di pesca. Questa suddivisione spaziale consente la **raccolta sistematica e georeferenziata dei dati di pesca**, permettendo una gestione ottimale delle risorse ittiche e agevolando il monitoraggio e il controllo delle attività da parte delle autorità competenti e degli istituti scientifici.

Nel contesto della regione Friuli Venezia Giulia, collocata nel Nord Adriatico (sottozona geografica GSA 17), un esempio reale di quadro statistico della pesca è rappresentato dal quadro identificato con il codice **17G1**. Tale quadro statistico è ufficialmente utilizzato e riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e dalla Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (GFCM).

Precisamente, il **quadro statistico 17G1** è compreso approssimativamente tra le seguenti coordinate geografiche:

- Latitudine: da 45°30' N a 46°00' N
- Longitudine: da 12°30' E a 13°30' E

Questa area corrisponde a una **zona di pesca situata** di fronte alla costa del **Friuli Venezia Giulia**, che include le acque prospicienti località quali **Marano Lagunare, Grado e Monfalcone**. Gli operatori della piccola pesca attivi in questa area sono tenuti a indicare nei propri giornali di pesca il quadro statistico (17G1) ogni volta che effettuano operazioni in questa specifica zona.

cui 121 dedicate alla piccola pesca. La flotta di Grado comprendeva 86 imbarcazioni, con una quota del 76,7% destinata alla piccola pesca⁶.

Seguono le marinerie di **Trieste** e **Monfalcone**, dove nel 2021 erano registrate rispettivamente 29 e 22 imbarcazioni di piccola pesca artigianale, su flotte totali composte da 49 e 35 imbarcazioni.

I parametri tecnici rilevati nelle singole marinerie risultano proporzionali al numero di imbarcazioni registrate. Si segnala la **vetustà della flotta** destinata alla piccola pesca, con un'età media regionale di 40 anni, le imbarcazioni più datate si trovano nella marineria di Trieste, dove l'età media raggiunge i 47 anni.

Gli **attrezzi più utilizzati** nelle marinerie del Friuli Venezia Giulia sono le **reti a tremaglio** (49,6%), seguite da **nasse e cestelli** (18,8%), **reti da posta** calate (ancorate, 16,2%) e **cogolli e bertovelli** (15,4%).

Tabella 2 - Struttura della flotta peschereccia del Friuli Venezia Giulia. Fonte: elaborazione di ERSA FVG su dati estratti dal Fleet register UE

Marineria	Numero di imbarcazioni di piccola pesca	Percentuale di imbarcazioni di piccola pesca rispetto al totale (%)	Lunghezza totale (m)	Stazza totale (GT)	Potenza totale (kW)	Età media (anni)
Marano Lagunare	121	69,9%	878	172	5.909	40
Grado	66	76,7%	457	124	2.168	36
Trieste	29	59,2%	211	67	994	47
Monfalcone	22	62,9%	163	47	1.034	39
Totale	238	69,4%	1.709	410	10.105	40

⁶ Protocol on fishery and fish related data collection at local level. Italy-Croatia Interreg Project Argos., Deliverable D4.2.2 – <https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/argos>

L'attività di pesca, soprattutto quella artigianale, si svolge tutto l'anno seguendo la **stagionalità** delle specie. Le principali catture lungo le coste del Friuli Venezia Giulia includono **orate, cefali, seppie, granchi, latterini, spigole, palombi, mormore e sogliole**.

In questa regione si alterna la pesca in mare a quella in laguna, favorendo la **diversificazione delle specie** pescate. Le specie lagunari più comuni sono cefali, granchi, latterini e oratine da semina.

A Marano Lagunare, alcuni pescatori si specializzano nella **pesca di novellame** e **oratine da semina** in primavera. Nel 2021, la Regione FVG ha autorizzato 15 licenze per la pesca di avannotti di orata destinati all'acquacoltura.

Figura 2 - Principali specie ittiche pescate da imbarcazioni di piccola pesca in laguna (a) e in mare (b) nella regione Friuli Venezia Giulia nel 2021 fonte: ERSA, Progetto Argos., Deliverable D4.2.2

I granchi sono oggetto di cattura quasi tutto l'anno, soprattutto tra giugno e ottobre. I latterini si raccolgono tra aprile e novembre, ma la pesca è resa difficile dalle noci di mare. I cefali si pescano in laguna in primavera e autunno, mentre in mare si concentrano tra novembre e febbraio. In autunno-inverno si pescano orate, spigole e sogliole.

La pesca delle seppie avviene tutto l'anno, con un picco tra febbraio e luglio. Tuttavia, risulta sempre più difficile a causa della riduzione delle popolazioni. Le cause possono includere i **cambiamenti climatici** e la presenza del polmone di mare, che potrebbe aver **modificato l'ecosistema**.

Figura 3 - Andamento stagionale delle catture nella regione Friuli Venezia Giulia nel 2021. fonte: ERSA, Progetto Argos., Deliverable D4.2.2

In estate si pescano anche palombi, pagelli, moli e razze. I palombi sono tra le specie più catturate, mentre si osserva una riduzione di altre, come le pannocchie, scomparse in alcune aree di Trieste.

Orate, seppie e cefali restano le specie più pescate. Alcune imbarcazioni raccolgono anche ombrine, mormore, pagelli, salpe e sogliole, secondo la stagionalità e la specializzazione dei pescatori.

La **piccola pesca artigianale è selettiva**, ma la **diminuzione delle specie pescabili** ha ridotto la varietà e la diversificazione. Questo porta a un'eccessiva **concentrazione su poche specie**, con impatti sul mercato e sulle risorse marine.

In particolare a Trieste, i pescatori chiedono **barriere di ripopolamento** e **aree marine protette**. Sono consapevoli che la tutela degli ecosistemi è essenziale per il futuro della pesca professionale. Si auspica un maggiore coinvolgimento del comparto nella **salvaguardia della biodiversità marina**.

Stato dell'arte della raccolta dati nella pesca

I governi dell'Unione europea hanno concordato di istituire l'agenzia nell'ambito della riforma del 2002, spinti dall'impulso di instillare una cultura del rispetto delle **norme nel settore della pesca** in tutta Europa. Nell'aprile 2005 hanno adottato la legislazione necessaria, ovvero il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio. Il Regolamento (CE) n. 768/2005 della Commissione, adottato nel 2005, stabilisce norme comuni volte a garantire una gestione trasparente e sostenibile delle risorse marine nell'ambito della **Politica Comune della Pesca**. In particolare, il regolamento definisce le modalità per la raccolta, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca, promuovendo l'adozione di **sistemi elettronici per la registrazione** (quali i logbook digitali) e l'utilizzo di **strumenti di monitoraggio satellitare**. Queste misure mirano a facilitare il controllo incrociato delle operazioni di pesca, a prevenire pratiche illecite e a garantire il rispetto delle quote e delle misure di conservazione, favorendo una cooperazione più stretta tra gli Stati Membri nel monitoraggio e nella gestione delle risorse ittiche.

Differenza tra Diario di Bordo e Giornale di Pesca

Nel contesto della pesca marittima, esistono due strumenti principali di registrazione delle attività a bordo: il **Diario di Bordo** e il **Giornale di Pesca**. Sebbene a volte i termini possano essere usati in modo intercambiabile, esistono differenze specifiche nella loro funzione e nel loro utilizzo.

Il **Giornale di Pesca** è il documento principale per la registrazione delle operazioni di pesca e delle catture. È obbligatorio per i pescherecci con una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1224/2009 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. Contiene informazioni dettagliate sulle attività di pesca, in modo esemplificativo e non esaustivo:

- Orario e posizione di inizio e fine di ciascuna operazione di pesca
- Attrezzi utilizzati
- Quantità e specie catturate
- Scarti e rigetti
- Notifiche di rientro in porto e dichiarazioni di trasbordo, quando applicabili

In Italia, per la grande pesca il Giornale di Pesca viene compilato in formato elettronico attraverso l'applicazione per dispositivi mobili Google Android e-LogBook, messa a disposizione dal MASAF. Per la piccola pesca, invece, è previsto un formato cartaceo più semplificato.

Il **Diario di Bordo** è uno strumento più ampio che registra tutti gli eventi significativi avvenuti a bordo del peschereccio, non limitandosi alle sole operazioni di pesca. È uno strumento amministrativo e operativo, utile sia per la sicurezza della navigazione che per la gestione dell'equipaggio. Di norma, include:

- Informazioni sulle condizioni meteorologiche e sullo stato del mare.
- Movimenti dell'imbarcazione (partenze, arrivi, cambi di rotta).
- Eventuali guasti tecnici o emergenze a bordo.
- Cambi dell'equipaggio e turni di lavoro.

Il diario di bordo quindi favorisce la sicurezza e la legalità delle operazioni nautiche, mentre il giornale di pesca tutela la sostenibilità degli stock ittici e verifica il rispetto delle normative anti-overfishing.

Tabella 3 - Comparazione fra giornale di pesca e diario di bordo

Caratteristica	Giornale di Pesca	Diario di Bordo
Obbligatorietà	Obbligatorio per tutti i pescherecci, per quelli $\geq 10m$ è obbligatorio l'uso del sistema e-LogBook	Non sempre obbligatorio, dipende dalle normative marittime
Finalità	Registrazione delle operazioni di pesca e delle catture	Registrazione delle attività generali della nave
Focus	Attività di pesca e risorse ittiche	Navigazione e sicurezza
Ambito di utilizzo	Pesca commerciale	Navigazione e gestione dell'equipaggio
Formato	Cartaceo per piccola pesca, elettronico (e-LogBook) per grande pesca	Principalmente cartaceo
Dati registrati	Specie catturate, zone di pesca, quote	Rotta, avarie, equipaggio, meteo
Contenuto principale	Data, posizione, attrezzi, quantità/specie catturate, rigetti, trasbordi	Condizioni meteo, movimenti della nave, eventi significativi, equipaggio
Normativa di riferimento	Regolamenti sulla pesca (UE, ICCAT ⁷), Reg. (CE) n. 1224/2009 e Reg. (UE) n. 404/2011	Normative marittime nazionali e internazionali (SOLAS, COLREG)
Soggetti obbligati	Pescherecci che praticano attività di pesca professionale	Capitani e ufficiali di bordo
Frequenza di compilazione	Quotidiana, da trasmettere almeno una volta al giorno o prima dello sbarco	Continuativa, in base agli eventi significativi
Autorità di controllo ⁸	Autorità della pesca e ambientali, Autorità marittime (Guardia Costiera)	Autorità marittime (Guardia Costiera)

Entrambi i documenti **possono coesistere a bordo di un peschereccio**, ma solo il **Giornale di Pesca** è specificamente richiesto per il monitoraggio e la regolamentazione delle attività di pesca.

Uno strumento software integrato che combini le funzionalità del Giornale di Pesca e del Diario di Bordo rappresenterebbe un'**innovazione strategica** per la gestione delle operazioni di pesca e della navigazione. Attualmente, questi due strumenti sono spesso separati, con il Giornale di Pesca focalizzato sulla registrazione delle attività di cattura e il Diario di Bordo dedicato alla gestione della nave e dell'equipaggio. Un **sistema software unificato** permetterebbe di ottimizzare la raccolta e la gestione dei dati, riducendo il carico amministrativo sugli operatori e migliorando l'accuratezza delle informazioni trasmesse alle

⁷ International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) <https://www.iccat.int/en/>

⁸ IT - Competent Authorities for European Legislation https://portal.emsa.europa.eu/web/dona/country-profile-v2?countryCode=IT&pageCode=EUROPEAN_LEGISLATION_CA

autorità. Grazie a un'interfaccia semplificata e accessibile anche su dispositivi mobili, un software di questo tipo migliorerebbe significativamente la **digitalizzazione del settore**, supportando sia la grande che la piccola pesca in un contesto di maggiore trasparenza e sostenibilità.

Normative Europee relative alla raccolta dei dati della pesca

La raccolta dei dati nel settore della pesca è regolamentata a livello europeo nell'ambito della Politica Comune della Pesca (PCP)⁹. In particolare, due regolamenti fondamentali ne definiscono le modalità operative:

- Il **Regolamento (CE) n. 1224/2009**¹⁰, che stabilisce i criteri e le procedure per la raccolta sistematica dei dati relativi alle attività di pesca (come quantità, specie e metodi di cattura).
- Il **Regolamento (CE) n. 1226/2009**¹¹, che disciplina il campionamento e la pesatura dei prodotti della pesca, garantendo la comparabilità e l'affidabilità dei dati raccolti.

Questi strumenti normativi impongono agli Stati membri l'adozione di **sistemi di registrazione** che, pur potendo inizialmente essere di natura cartacea, sono sempre più orientati verso la **digitalizzazione** per migliorare la tempestività e la precisione delle informazioni, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e gestione responsabile delle risorse marine.

Uno degli strumenti tecnologici più rilevanti attualmente adottati è l'**Electronic Recording and Reporting System (ERS)**¹². Questo sistema consente la registrazione elettronica delle operazioni di pesca a bordo, includendo dati quali le posizioni GPS, le quantità catturate, le specie e le modalità operative.

Modalità di raccolta dei dati della pesca

Il sistema di raccolta dati nel settore della pesca in Italia si configura come un **approccio integrato** che mira a garantire la **trasparenza**, la **tracciabilità** e la **sostenibilità** delle **attività ittiche**. In questo contesto, l'Electronic Recording and Reporting System (ERS) rappresenta un elemento centrale, poiché integra differenti strumenti e procedure per il monitoraggio delle operazioni di pesca in tempo reale, in conformità con le normative europee. Il cuore del sistema ERS è costituito dal **Vessel Monitoring System (VMS)**, un dispositivo satellitare installato a bordo delle imbarcazioni che consente la trasmissione continua di dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità. Tale tecnologia è obbligatoria per le imbarcazioni di **grande pesca**, solitamente caratterizzate da lunghezze superiori a circa 12 metri o da un determinato tonnello, e che operano in acque profonde o internazionali.

In alcuni casi, anche le imbarcazioni della piccola pesca, sebbene operanti principalmente in acque costiere, possono essere equipaggiate con il VMS qualora le loro operazioni si estendano oltre specifici limiti di distanza dalla costa. Questa procedura si allinea con le disposizioni del Regolamento (CE) n.

⁹ EFCA https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/enforcing-rules/eu-fisheries-control-system_en

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224>

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0001:0009:IT:PDF>

¹² [Informazioni tecniche sul sistema ERS](#)

1224/2009, che impone l'adozione di sistemi di **monitoraggio satellitare** per garantire il rispetto delle quote e delle misure di sostenibilità. Parallelamente, il **Logbook Elettronico (e-LogBook)** sostituisce il tradizionale registro cartaceo, consentendo ai pescatori di registrare in maniera digitale e in tempo reale l'intera sequenza operativa – dall'uscita dal porto, alla raccolta delle coordinate GPS dei punti di pesca, fino alla documentazione delle quantità, delle specie catturate e delle relative caratteristiche (taglie e pesi). Questo strumento, oltre a migliorare l'accuratezza delle informazioni raccolte, facilita l'interoperabilità con le piattaforme di controllo centralizzate, dove i dati vengono aggregati e confrontati con le dichiarazioni di sbarco e altre fonti informative per garantire un controllo incrociato.

Il sistema ERS (Electronic Recording and Reporting System) acquisisce i dati inviati dagli Stati Membri. In pratica, il comandante della barca invia le informazioni al proprio Stato membro di bandiera, il quale inoltra i dati all'**European Fisheries Control Agency (EFCA)**¹³ attraverso la "data exchange highway" della Commissione Europea. Successivamente, l'EFCA rende tali rapporti accessibili a tutti gli Stati Membri partecipanti a un dato JDP. I dati raccolti includono informazioni riguardanti le attrezzature di pesca utilizzate, le catture a bordo, le rotte seguite, i tempi di rientro e le quantità sbarcate. Queste informazioni forniscono una visione completa delle attività delle imbarcazioni, permettendo agli ispettori di prendere decisioni più informate su quali imbarcazioni sottoporre a ispezione.

¹³ Fonte: [EFCA Fisheries Information System](#)

Figura 4 - Dashboard ERS per l'analisi dei dati raccolti

Il processo di raccolta dati si articola in varie fasi operative. Prima dell'uscita, gli operatori devono verificare il corretto funzionamento sia del dispositivo VMS sia dell'e-LogBook. Durante l'attività di pesca, il VMS **trasmette continuamente la posizione dell'imbarcazione**, mentre il personale a bordo procede alla compilazione digitale del log, registrando in modo puntuale tutte le operazioni effettuate. Al termine della giornata operativa, i dati raccolti vengono inviati in tempo reale – o tramite aggiornamenti periodici – a una piattaforma centrale gestita dalle autorità competenti, che ne effettua la verifica in conformità con le normative vigenti.

È importante sottolineare che la tipologia delle imbarcazioni soggette agli obblighi varia in funzione delle dimensioni e dell'area operativa. Le imbarcazioni di **grande pesca**, che spesso operano in acque internazionali, **sono tenute all'installazione del VMS** per assicurare un monitoraggio satellitare continuo.

Per la **piccola pesca**, invece, la normativa italiana tende a prevedere un **regime di esenzione** dall'installazione del VMS quando le imbarcazioni operano esclusivamente **in acque costiere**, tipicamente entro i 12 miglia nautiche dalla costa. Diversamente dal VMS, la compilazione del logbook in forma cartacea è obbligo fondamentale per tutte le imbarcazioni della piccola pesca artigianale. La normativa nazionale, in linea con le direttive europee in materia di controllo della pesca, impone che il logbook venga **compilato quotidianamente** dall'equipaggio. In esso devono essere riportati dettagli quali:

- gli orari di uscita e rientro dal porto;
- le coordinate GPS dei punti di pesca;
- le quantità e le specie catturate;
- le modalità operative adottate durante l'attività;
- eventuali scarti e perdite.

Questa documentazione, sebbene redatta in forma cartacea, rappresenta un elemento essenziale per il monitoraggio delle attività di pesca e per la verifica della conformità alle normative. Nel corso degli anni, il sistema di controllo della pesca, gestito dal MASAF¹⁴, ha promosso anche l'adozione di soluzioni digitali (e-LogBook) per migliorare l'accuratezza e la tempestività della raccolta dati. Tuttavia, per le imbarcazioni artigianali, la **transizione verso sistemi completamente digitali** è graduale, mantenendo ancora l'obbligo del logbook cartaceo in assenza di infrastrutture digitali adeguate.

L'adozione di questi strumenti si inserisce in un quadro normativo europeo robusto, delineato in particolare dai Regolamenti (CE) n. 1224/2009 e n. 1226/2009, che stabiliscono le modalità standardizzate per la **raccolta e la rendicontazione dei dati** relativi alle attività di pesca. Queste normative, integrate dalle procedure di controllo e verifica incrociata, rappresentano la base per un sistema di gestione delle risorse ittiche che coniuga l'efficienza operativa con la sostenibilità ambientale.

Dotazione tecnologica e digitale disponibile a bordo dei pescherecci

I **pescherecci commerciali moderni** sono spesso dotati di una serie di **tecnologie informatiche e elettroniche** per migliorare la sicurezza e la ricerca del pescato. Le dotazioni a bordo variano in base alle dimensioni del peschereccio, al tipo di pesca e all'area geografica e le usanze tradizionali in cui opera. Le dotazioni a bordo si dividono in base alla loro funzionalità, tuttavia non tutti i sistemi sono presenti sui pescherecci Italiani, in quanto non hanno dimensioni oceaniche e il raggio di operazione o la durata è ristretto.

Navigazione e localizzazione

- GPS (Global Positioning System): Per la localizzazione precisa della posizione del peschereccio.
- Plotter cartografico: Visualizza mappe marine digitali con la posizione del peschereccio in tempo reale.
- Radar marino: Per individuare ostacoli, coste, altri natanti, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità.
- AIS (Automatic Identification System): Trasmette e riceve informazioni su posizione, velocità e rotta di altre imbarcazioni.

Strumenti di supporto alla pesca

- Ecoscandagli / Sonar (Fish Finder): Usano onde sonore per rilevare la presenza di banchi di pesci sotto la barca.
- Sonar multiraggio o laterale: Più avanzati, permettono una visione tridimensionale o estesa dei fondali e dei pesci. Usati di solito su pescherecci per la pesca del pesce azzurro e dei tonni.

¹⁴ Fonte: Portale MASAF <https://www.controllopesca.politicheagricole.it/>

- Sistemi di monitoraggio delle reti: Alcuni pescherecci usano sensori per controllare la posizione e il carico delle reti da pesca in tempo reale. Questi sistemi vengono usati su pescherecci di dimensioni elevate / oceanici e in Italia tali sistemi sono rari.

Sistemi informatici di bordo

- PC di bordo con software gestionale: Per registrare dati sulla pesca (quantità, specie, posizione), manutenzioni, turni dell'equipaggio, comunicazioni. Rappresentano sistemi avanzati che in Italia non sono presenti in quanto le operazioni e la durata delle battute da pesca sono generalmente giornaliere, con equipaggio ridotto o limitate.
- Software per la gestione delle quote di pesca e delle normative: Aiutano a rispettare le regole di pesca locali/internazionali. Questi sistemi non sono usati in Italia perché la pesca è gestita in base allo sforzo da pesca e non le quote di catture (total allowable catches, TAC).

Comunicazione

- Radio VHF / MF / HF: Per le comunicazioni a corto, medio e lungo raggio.
- Sistema satellitare (es. Inmarsat, Iridium): Per comunicazioni voce/dati anche in mare aperto. Sistemi occasionalmente presenti in Italia, spesso usati per verificare gli ordini del pescato e le quote.
- Internet satellitare: Su unità più grandi o moderne, consente accesso a email, meteo, dati in tempo reale. In Italia questi sistemi sono raramente usati in quanto le battute di pesca sono tipicamente giornaliere o ridotte.

Monitoraggio ambientale e meteorologico

- Stazioni meteo di bordo: Rilevano vento, pressione, umidità e temperatura. Per quanto utili, questi sistemi in Italia generalmente non sono presenti in quanto le battute di pesca sono tipicamente giornaliere o ridotte.
- Ricevitori di dati meteo via satellite o radio: Per ricevere previsioni aggiornate e allerte. In Italia generalmente non sono presenti in quanto le battute di pesca sono tipicamente giornaliere o ridotte.

Sistemi di controllo da remoto / telemetria

- VMS (Vessel Monitoring System): Sistema obbligatorio in molte flotte, per il tracciamento via satellite da parte delle autorità.
- Telecamere e sensori IoT: Sempre più diffusi per il monitoraggio delle operazioni di pesca e della conformità normativa. La loro diffusione è al momento ancora lenta e sono principalmente legati a progetti di ricerca.

L'analisi delle risposte fornite durante le interviste in merito alla dotazione tecnologica di bordo ha evidenziato un dato particolarmente significativo: **la totalità dei pescatori intervistati ha dichiarato di non disporre di un dispositivo PC a bordo** del proprio motopeschereccio.

La maggior parte degli operatori ha riferito di utilizzare esclusivamente **strumentazioni multifunzionali** integrate, principalmente **ecoscandagli** e **cartografici**, che consentono di eseguire diverse operazioni legate alla **navigazione** e alla **pesca**. Un solo pescatore, operante esclusivamente in ambito lagunare, ha dichiarato di non utilizzare alcuno strumento elettronico a bordo, facendo affidamento unicamente sull'esperienza e sulla conoscenza diretta dell'ambiente di pesca. Tra gli operatori che mostrano una

maggiore familiarità con le tecnologie, è emersa la consuetudine ad utilizzare lo **smartphone personale** per lo svolgimento di alcune operazioni funzionali all'attività, come ad esempio la consultazione delle **previsioni meteo**, la gestione delle **comunicazioni** o la **localizzazione**. In merito alle caratteristiche tecniche degli strumenti di bordo, la totalità degli intervistati ha riferito di non essere in grado di fornire indicazioni precise circa la risoluzione degli schermi in uso. Tuttavia, la dimensione media dei display più comunemente adottati nei **dispositivi multifunzione** è risultata essere di **12 pollici**.

Per quanto riguarda il sistema operativo, trattandosi di operatori privi di PC a bordo, non è stato possibile rilevare informazioni in tal senso. Tra i pescatori che utilizzano lo smartphone come strumento principale di supporto all'attività, è emerso che il **sistema operativo più diffuso** è **Android**, utilizzato per la sua semplicità e per la maggiore diffusione tra i dispositivi di fascia economica.

Per quanto riguarda le preferenze relative all'interfaccia di utilizzo dello strumento digitale, è emerso che la maggior parte degli operatori intervistati manifesta una netta preferenza per **sistemi di controllo** basati su **tasti fisici** o **rotelle meccaniche**, rispetto ai più moderni **dispositivi touchscreen**. Tale orientamento non deriva da una contrarietà verso l'innovazione tecnologica in sé, quanto piuttosto da esigenze operative legate alle condizioni reali di lavoro a bordo. È stato infatti rilevato che, sebbene i sistemi touch siano generalmente percepiti come più rapidi e comodi in condizioni ideali, il loro **utilizzo** a bordo dei pescherecci risulta spesso **problematico**, in particolare a causa della presenza di mani bagnate o guanti **durante le fasi operative**. Queste condizioni, tipiche dell'attività di pesca, compromettono l'efficacia e la precisione del comando touch, rendendo quindi preferibile l'impiego di comandi fisici, più affidabili e gestibili anche in contesti ambientali difficili.

Alimentazione elettrica di bordo

Relativamente alla tipologia di alimentazione elettrica disponibile a bordo per la ricarica di dispositivi, le risposte fornite dai pescatori intervistati risultano eterogenee e riflettono una varietà di dotazioni in funzione delle caratteristiche dei singoli motopescherecci.

La soluzione più diffusa è rappresentata dalla presenza di una **presa a 12Vdc**, indicata dal 40% del campione, quale modalità principale di alimentazione disponibile a bordo. Seguono, con una quota identica pari al 20% ciascuna, la disponibilità di una **presa a 230Vac** e di una **presa USB**, quest'ultima indicativa di una **dotazione tecnologica più recente** o adattata per dispositivi mobili. Infine, un ulteriore 20% degli intervistati ha dichiarato di **non disporre di alcuna** presa di **alimentazione** utile per la ricarica di dispositivi elettronici a bordo, evidenziando quindi una totale assenza di dotazioni elettriche dedicate a tale scopo. Questo dato conferma come la presenza di fonti di alimentazione per dispositivi mobili non sia uniforme e rappresenti un elemento critico da considerare nella progettazione di soluzioni tecnologiche destinate al comparto della piccola pesca costiera.

Indagine sulle esigenze di settore

La presente indagine ha per oggetto l'analisi delle marinerie dell'Alto Adriatico, con un focus specifico su quelle localizzate all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. In questo ambito territoriale, la **piccola pesca costiera** rappresenta un **settore di rilevanza strategica**, in quanto costituisce la componente numericamente più significativa sia in termini di unità navali attive che di forza lavoro impiegata. Secondo quanto riportato nella Politica Comune della Pesca (PCP), definita dal Regolamento (UE) n. 1380/2013, la piccola pesca costiera riveste un ruolo centrale nella **promozione della sostenibilità**, nella protezione degli ecosistemi marini e nella valorizzazione delle comunità costiere. Essa è riconosciuta come una forma di pesca a basso impatto ambientale, caratterizzata da un'elevata selettività e da una stretta interconnessione con le economie locali. Tali elementi la rendono la modalità di prelievo ittico più coerente con gli obiettivi di lungo termine della strategia europea per la biodiversità e della transizione verso un'economia blu sostenibile. Inoltre, il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/909 e il Regolamento delegato (UE) 2019/910 stabiliscono specifici **requisiti per la raccolta, la gestione e la trasmissione elettronica dei dati** nel settore della pesca, con l'obiettivo di garantire una base informativa solida per il processo decisionale e la gestione sostenibile delle risorse ittiche. Questi strumenti normativi supportano la creazione di **sistemi digitali di monitoraggio** delle attività di pesca, promuovendo la trasparenza e la tracciabilità lungo l'intera filiera. Nel quadro del presente progetto, la digitalizzazione del comparto pesca viene pertanto identificata come un fattore abilitante di cruciale importanza. L'introduzione e l'integrazione di soluzioni digitali innovative – quali sistemi di raccolta dati automatizzata a bordo, piattaforme di gestione integrata delle risorse, **tracciabilità blockchain** e **sistemi GIS per il monitoraggio spaziale** – hanno l'obiettivo di supportare gli operatori nella pianificazione e nella conduzione delle attività, incrementando l'efficienza e riducendo al contempo l'impatto ambientale. La digitalizzazione consente inoltre una gestione più efficiente e scientificamente fondata delle risorse alieutiche, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/56/CE¹⁵, che impone agli Stati membri il raggiungimento del Buono Stato Ambientale (GES) dei mari europei. In tale ottica, l'approccio data-driven favorisce una governance integrata del settore, coerente con le direttive UE sulla Blue Economy, il **Green Deal europeo**, e la Strategia dell'UE per la **digitalizzazione dell'economia blu**.

L'indagine è stata rivolta a un **panel selezionato** di rappresentanti del **settore della pesca**, individuati con l'obiettivo di riflettere la varietà e la complessità delle tipicità professionali che caratterizzano un mestiere dalle radici storiche profonde e fortemente legato alle **tradizioni locali**. In particolare, si è inteso esplorare il rapporto tra le diverse generazioni di operatori della piccola pesca costiera e le nuove prospettive offerte dalla **transizione digitale**. A tal fine, il campione è stato costruito in modo da includere soggetti appartenenti a differenti fasce d'età e con livelli diversificati di esperienza professionale, al fine di garantire una rappresentazione equilibrata del comparto. L'indagine è stata condotta attraverso il **metodo dell'intervista survey**, mediante la somministrazione di questionari strutturati. Questo approccio ha consentito di raccogliere in modo sistematico opinioni, percezioni e aspettative rispetto

¹⁵ Marine Strategy Framework Directive - [Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council](#)

all'introduzione delle tecnologie digitali, evidenziando differenze significative in relazione all'età anagrafica, all'esperienza maturata e alla familiarità con gli strumenti innovativi. L'analisi ha così permesso di individuare **fattori abilitanti** e **ostacoli** potenziali alla **digitalizzazione** del settore, utili alla definizione di politiche e interventi mirati.

Figura 5 - Motopeschereccio della piccola pesca costiera - Flotta di Marano Lagunare

Distribuzione geografica del campione

Dal punto di vista geografico, l'indagine ha interessato l'intero territorio della **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, con il coinvolgimento di operatori appartenenti alle tre **principali marinerie** regionali: **Marano Lagunare, Grado e Trieste**. Tale distribuzione ha garantito una copertura omogenea delle aree costiere maggiormente rappresentative del comparto. Per garantire un'analisi il più possibile rappresentativa della realtà territoriale, sono stati inclusi nel campione motopesca dislocati non solo nei porti principali, ma anche in una serie di porticcioli minori e approdi secondari che gravitano nell'orbita delle marinerie di riferimento. Questa scelta ha consentito di cogliere la naturale frammentazione

geografica dell'attività di pesca nella regione, restituendo una **fotografia aderente alla complessità** e alla distribuzione reale del comparto. L'approccio adottato ha dunque mirato a restituire una visione sistemica ma al tempo stesso articolata della pesca costiera regionale, valorizzando le specificità locali e le diverse modalità operative che caratterizzano le singole realtà territoriali.

Struttura e contenuti del questionario

Il questionario utilizzato nell'ambito del survey è stato progettato per raccogliere informazioni funzionali allo sviluppo del progetto, mantenendo al contempo una forte aderenza al contesto locale e alle specificità del settore della piccola pesca costiera nella regione Friuli Venezia Giulia. È stato adottato uno strumento strutturato, composto da **20 domande**, concepito per garantire un buon equilibrio tra esaustività informativa e sostenibilità in termini di tempo di compilazione, al fine di agevolare la partecipazione da parte degli operatori. La maggior parte delle domande è stata formulata in **modalità aperta**, per consentire ai pescatori la massima libertà di espressione e per raccogliere contributi qualitativi utili a cogliere sfumature, percezioni e punti di vista non rigidamente predefiniti. Alcune domande a risposta chiusa o a scelta multipla sono state invece incluse con l'obiettivo di orientare la raccolta dati verso esigenze specifiche del progetto e facilitare l'elaborazione statistica di alcune variabili chiave. Questa combinazione di domande aperte e strutturate ha permesso di coniugare rigore metodologico e sensibilità qualitativa, raccogliendo dati utili sia per l'analisi descrittiva che per la definizione di scenari progettuali coerenti con le esigenze emerse dal territorio.

Il seguente grafico rappresenta la distribuzione percentuale delle domande incluse nel questionario, strutturate nell'ambito del progetto di digitalizzazione della piccola pesca costiera del Nord Adriatico. Le domande sono state suddivise in quattro **aree tematiche principali**, individuate per facilitare l'analisi e la comprensione delle esigenze tecnologiche, operative e informative dei pescatori.

Figura 6 - Suddivisione del questionario in aree tematiche principali

Criticità riscontrate nella somministrazione del questionario

Nel corso della somministrazione del questionario, è emersa una certa **ritrosia** da parte degli operatori del comparto pesca nel **partecipare attivamente** all'indagine. Tale atteggiamento, già noto in letteratura per settori tradizionali e fortemente legati a pratiche consolidate, ha rappresentato un ostacolo alla piena riuscita della rilevazione. La reticenza ha inciso sia sulla **fase di proposizione** del questionario che sull'effettiva compilazione, limitando in alcuni casi la profondità delle risposte fornite o la disponibilità a partecipare. Questo atteggiamento è riconducibile a una pluralità di fattori, tra cui una **diffusa sfiducia** nei confronti degli strumenti istituzionali, una limitata familiarità con pratiche di indagine strutturate e una certa percezione di scollamento tra le politiche progettuali e i bisogni reali del settore. Tale criticità si è acuita ulteriormente nel momento in cui si è affrontato il tema della **transizione digitale**. L'introduzione dell'**innovazione tecnologica** nel comparto pesca viene ancora vissuta, da una parte dell'utenza, con **sospetto o diffidenza**, talvolta percepita come un'imposizione esterna piuttosto che come un'opportunità evolutiva. Questo dato evidenzia l'importanza di azioni di accompagnamento e sensibilizzazione, volte a favorire l'accettazione del cambiamento e la costruzione di un dialogo attivo con gli attori del territorio.

Strumento di indagine – Domande del questionario

Di seguito si riportano le domande che hanno costituito il questionario utilizzato nell'ambito della presente indagine. Le formulazioni sono state strutturate in modo da cogliere sia aspetti quantitativi che qualitativi, in linea con gli obiettivi del progetto e con particolare attenzione alle specificità del contesto locale.

Scheda Questionario – Intervista alla Marineria della Piccola Pesca Costiera del Nord Adriatico

<u>Dati Anagrafici</u>	Risposta
Nome del motopeschereccio (M/P)
Età del rispondente
Anni di esperienza nel settore
Marineria di appartenenza
N.	Domanda

Sezione 1 – Informazioni utili alla pesca

1 Quali sono le informazioni che il pescatore ha bisogno di raccogliere? (prioritarie, secondarie, opzionali)

Informazioni prioritarie:

- zona di cattura (GPS), temperatura acqua, orario maree, catture in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, meteo e marea)

- Statistiche di catture
- Confronto andamenti catture nel tempo e nello spazio
- Confronto con dati di riferimento nello stesso periodo nel passato (1 anno) o con condizioni meteo similari

Informazioni secondarie:

- Informazioni previsioni sullo stato ambientale e meteo
- Altro:

Informazioni opzionali:

-

2 Come vuoi che sia rappresentato il confronto delle statistiche di cattura?

3 Quali sono le informazioni operative che vuoi siano riportate sullo schermo?

Sezione 2 – Dotazioni di bordo e tecnologia disponibile

4 Che tipo di dispositivo PC si trova a bordo? (desktop, notebook, tablet; touch o classico)

5 Quali sono le dimensioni e la risoluzione dello schermo attualmente in uso a bordo?(pollici + pixel)

6 Quale sistema operativo è in uso sul PC del motopeschereccio? Aperta

7 È disponibile una fonte di energia per caricare dispositivi a bordo? (USB, 12V, 230V)

8 Il peschereccio dispone di connettività a Internet? Se sì, in che modo?

9 Qual è la qualità del segnale e la velocità di navigazione internet a bordo?

10 Qual è l'operatore telefonico con il miglior segnale nella zona operativa?

Sezione 3 – Spazio e logistica a bordo

11 Quanto spazio è disponibile a bordo per ospitare piccole attrezzature?

12 Quali sono le dimensioni delle cassette in polistirolo (EPS) utilizzate?

Sezione 4 – Operatività e servizi digitali desiderati

13 In quali fasi operative e per quanto tempo puoi usare il diario di bordo?

14 Quali servizi vorresti dai dati raccolti? (es. stampa diario, dichiarazione sbarco, etichette, previsioni pescosità, ecc.)

- 15 Quali sono le perplessità o criticità sulla condivisione dei dati?
- 16 Ti è utile consultare i dati anche tramite piattaforma web?
- 17 Sarebbe utile trasmettere lo sbarcato al ministero o al mercato ittico?
- 18 Se hai canali di vendita diretti, ti sarebbe utile comunicare il pescato in tempo reale ai clienti?
- 19 Qual è la lingua preferita per l'interfaccia software? (es. Italiano, Inglese, altro)
- 20 Vuoi suggerire qualcosa?

Analisi delle risposte

L'analisi della composizione anagrafica del campione intervistato, costituito da **15 pescatori** operanti nella **piccola pesca costiera** del Nord Adriatico, evidenzia una distribuzione eterogenea per fasce di età, ma con una netta prevalenza di soggetti appartenenti a classi centrali di età. La fascia maggiormente rappresentata risulta essere quella **compresa tra i 40 e i 50 anni**, che raccoglie 6 operatori, pari al 40% del campione totale. Segue la fascia 50-60 anni, con 4 intervistati (26,7%), confermando la significativa presenza di operatori con lunga esperienza professionale e prossimi al termine del percorso lavorativo. La presenza di operatori under 40 risulta relativamente contenuta, con 3 pescatori compresi tra i 30 e i 40 anni (20% del totale), a conferma di un **ricambio generazionale piuttosto limitato** nel comparto. Infine, le fasce più anziane risultano marginalmente presenti: si rileva un solo operatore per ciascuna delle classi 60-70 anni e oltre 70 anni, rappresentando rispettivamente il 6,7% del campione.

Figura 7 - Distribuzione per fasce di età dei pescatori professionisti intervistati

Il dato più rilevante che emerge è che il 60% dei pescatori intervistati ha **iniziato l'attività lavorativa prima dei 20 anni**, segnale evidente di un forte radicamento familiare e generazionale all'interno del comparto. Un ulteriore 26,7% ha iniziato a lavorare nella pesca tra i 20 e i 30 anni, spesso per subentro in attività familiari o per scelte legate a opportunità territoriali. Solo un numero molto limitato di operatori (13,3%) ha iniziato tra i 30 e i 40 anni, mentre nessuno dei pescatori intervistati ha intrapreso l'attività oltre i 40 anni di età. Questo dato conferma che l'accesso al settore avviene prevalentemente in giovane età e che l'ingresso tardivo è un fenomeno marginale o assente.

Figura 8 - Età di inizio attività di pesca professionale degli intervistati

L'analisi dei dati relativi all'età di inizio attività dei pescatori intervistati conferma la tradizionale tendenza del comparto della piccola pesca costiera ad un **ingresso precoce nel mondo del lavoro**. Tuttavia, è importante evidenziare che, in termini di propensione all'utilizzo di tecnologie digitali e all'approccio all'innovazione, gli **anni di esperienza professionale maturati** non rappresentano un fattore particolarmente rilevante o discriminante. Infatti, l'elemento realmente significativo che emerge dall'indagine è la differenza generazionale: sono principalmente i pescatori più **giovani**, indipendentemente dagli anni di attività lavorativa, a dimostrarsi più **aperti e predisposti** all'utilizzo di **strumenti tecnologici**, alla gestione digitale delle informazioni e, soprattutto, alla condivisione dei dati (data sharing). Al contrario, gli operatori appartenenti alle fasce d'**età più avanzate**, pur possedendo un elevato grado di competenza ed esperienza legata all'attività di pesca, mostrano maggiori **resistenze** nei confronti dei processi di **digitalizzazione**, sia per motivazioni culturali, sia per scarsa familiarità con i dispositivi tecnologici.

Analisi dei fabbisogni informativi rilevati

La prima domanda del questionario, considerata tra le più significative dell'intera indagine, ha avuto l'obiettivo di raccogliere direttamente dai pescatori le loro esigenze in termini di informazioni e dati ritenuti utili e funzionali per lo svolgimento dell'attività di pesca.

Fatta eccezione per un solo operatore – caratterizzato, oltre che dall'età avanzata, anche da una particolare eterogeneità professionale legata all'esercizio di due differenti mestieri di pesca – la totalità dei pescatori intervistati ha manifestato un **chiaro interesse e la necessità concreta di poter disporre di un sistema di raccolta e gestione dei dati**.

Le richieste espresse dai pescatori hanno permesso di individuare due macro-categorie principali di informazioni prioritarie: dati **meteomarini** in tempo reale e **statistiche e storicizzazione delle catture**.

I pescatori hanno indicato come fondamentale la possibilità di accedere rapidamente, e in modo facilmente visualizzabile direttamente a bordo, a dati relativi a:

- **temperatura** dell'acqua;
- **orari e cicli di marea**;
- **previsioni meteo** aggiornate e localizzate.

Particolare interesse è stato riservato alla possibilità di disporre di **dati storici** relativi alle catture, con funzionalità di **confronto** sia spaziale che temporale. In particolare, è stata evidenziata l'esigenza di:

- **confrontare le catture** attuali con quelle pregresse;
- visualizzare l'**andamento delle catture** nel tempo e nelle diverse aree di pesca;
- disporre di **dati di riferimento** relativi allo stesso periodo dell'anno precedente.

Un aspetto di rilievo emerso dalle interviste riguarda la richiesta di poter disporre non solo di dati riferiti al mero periodo temporale (mese o stagione), ma di poter **confrontare** i dati passati con **condizioni ambientali simili** a quelle attuali, in particolare in termini di:

- temperatura dell'acqua;
- fase lunare;
- condizioni mareali.

Secondo i pescatori, infatti, questi tre elementi – oltre alla stagionalità – costituiscono i principali fattori determinanti che influenzano i comportamenti delle specie ittiche e, di conseguenza, le possibilità di successo delle operazioni di pesca.

Disponibilità di spazio a bordo per l'installazione di nuovi dispositivi

In merito alla possibilità di dedicare uno spazio a bordo, all'interno della cabina di comando, per l'eventuale installazione di nuovi schermi o attrezzature tecnologiche, le risposte fornite dagli operatori intervistati risultano equamente distribuite.

In particolare, un terzo del campione, pari a 5 operatori su 15 (33,3%), ha dichiarato di **non disporre di alcuno spazio disponibile** per l'installazione di ulteriori dispositivi. Le motivazioni principali di questa indisponibilità sono riconducibili o alla ridotta dimensione dell'imbarcazione, spesso priva di una vera e propria cabina, oppure alla presenza di strumenti già installati che saturano completamente lo spazio operativo disponibile. Un ulteriore gruppo, anch'esso composto da 5 operatori su 15 (33,3%), ha riferito di avere **spazi molto limitati**, che consentirebbero l'inserimento di nuovi strumenti solo a fronte di soluzioni particolarmente compatte e poco ingombranti. Infine, i restanti 5 operatori su 15 (33,3%) hanno dichiarato di disporre di spazio sufficiente e adeguato all'installazione di nuovi dispositivi in cabina, senza particolari criticità o necessità di interventi di adattamento.

Questo quadro evidenzia come la disponibilità di spazio a bordo rappresenti una **variabile progettuale** da considerare con attenzione, imponendo la necessità di soluzioni tecnologiche flessibili, adattabili a diversi contesti operativi e dimensionamenti delle imbarcazioni.

Raccolta dati della pesca e documentazione da produrre

Oggi, in contrasto con il passato, gli operatori della piccola pesca stanno progressivamente adottando un approccio più sistematico e orientato alla digitalizzazione per la raccolta dei dati relativi alle loro attività. Questo cambiamento, favorito in parte da un passaggio generazionale, si manifesta in due aspetti fondamentali: la necessità di compilare correttamente il **giornale di bordo e dichiarazione di sbarco** secondo il **modello cartaceo MASAF** – come richiesto dalle capitanerie di porto – e l'esigenza di **monitorare** in maniera continua lo stato di **produttività delle proprie operazioni**¹⁶.

¹⁶ CNR-ISMAR e Corpo delle Capitanerie di Porto - Lucchetti, Alessandro & Gramitto, Maria & Colarossi, Mauro. (2011) - Guida pratica all'attività di ispezione e controllo nella pesca marittima. [10.13140/2.1.5041.3121](https://doi.org/10.13140/2.1.5041.3121).

**MODELLO COMBINATO DELL'UNIONE EUROPEA DI GIORNALE DI PESCA,
DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO**

GIORNALE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA

N°	Giorno Mese Ora Anno 20... da																																																					
Nome del o dei pescherecci (1)	Partenza (4) da																																																					
Indicativo internazionale di chiamata (1)	Ritorno (5) a																																																					
Indirizzo:	Sbarco (6) a																																																					
Identificatore esterna (2)	Nome e indicativo di chiamata (se applicabile)																																																					
Dimensione delle maglie (9)	Identificazione esterna																																																					
Dimensione	Nazionalità del peschereccio fittente																																																					
Giorno	Mese																																																					
Cattura per specie delegate a bordo in chilogrammi di peso vivo o numero di unità (15)*																																																						
Data (11)	Numero di operazioni di pesca (12)	Tempo di durata (13)	Posizione (14)	Relazione statistica (16)	Zona di pesca di paesi terzi (17)	Zona CTEM, NAFO, COMACZ, CCAMLR (18)	Zona CTEM, NAFO, COMACZ, CCAMLR (19)	Zona di pesca di paesi terzi (20)	Indirizzo dell'unità di imbarcazione per ciascuna delle specie (21)	Iniziali																																												
											Totale agenti pievisti (16) D																																											
Dichiarazione di sbarco/trasbordo (*) / (18): in chilogrammi o unità utilizzate; parti a																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Presentazione del pescato (17)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (19)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (18)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (17)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (19)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (18)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (17)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (19)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (18)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (17)</td> <td style="width: 15%;">Quantitativi (19)</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">Firma Consulente/Agente (20)</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)</td> </tr> </table>											Presentazione del pescato (17)	Quantitativi (19)	Quantitativi (18)	Quantitativi (17)	Quantitativi (19)	Quantitativi (18)	Quantitativi (17)	Quantitativi (19)	Quantitativi (18)	Quantitativi (17)	Quantitativi (19)	Firma Consulente/Agente (20)											Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)											Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)										
Presentazione del pescato (17)	Quantitativi (19)	Quantitativi (18)	Quantitativi (17)	Quantitativi (19)	Quantitativi (18)	Quantitativi (17)	Quantitativi (19)	Quantitativi (18)	Quantitativi (17)	Quantitativi (19)																																												
Firma Consulente/Agente (20)																																																						
Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)																																																						
Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)																																																						

Figura 10 - Modello combinato dell'UE di giornale di pesca

Attualmente, lo strumento **e-LogBook** fornito dal **Ministero** rappresenta un supporto fondamentale per la compilazione del giornale di bordo, ma risulta particolarmente **complesso da utilizzare** per le flotte della piccola pesca. In queste imbarcazioni, dove il personale a bordo è spesso limitato a non più di due unità – includendo il comandante – la gestione completa e dettagliata delle informazioni può risultare gravosa. La compilazione manuale, infatti, richiede tempo e competenze informatiche che non sempre sono presenti, compromettendo l'accuratezza dei dati registrati e la tempestività della trasmissione delle informazioni. Pertanto, si evidenzia la necessità di uno strumento semplificato, pensato appositamente per le esigenze della piccola pesca, che permetta l'inserimento guidato dei dati durante le normali operazioni di pesca. Un sistema più intuitivo e user-friendly consentirebbe agli operatori di **registrare facilmente informazioni essenziali** – come orari, localizzazione GPS, quantità e tipologia delle catture – senza appesantire le attività quotidiane, migliorando così sia la qualità della rendicontazione che il monitoraggio dello stato di produttività.

Organizzazione dei dati

Dall'analisi delle risposte fornite emerge che circa l'80% dei pescatori intervistati ha espresso l'esigenza che i dati relativi alle catture siano presentati in una **forma facilmente leggibile**, comparabile e accessibile, privilegiando strumenti di rappresentazione semplici e di immediata interpretazione. In particolare, è stato indicato come prioritario che tali dati vengano organizzati per periodi temporali standard di riferimento, quali: analisi settimanale, mensile ed annuale.

Solo in un caso specifico è stata manifestata la richiesta di un'analisi di tipo **trimestrale**, mentre un ulteriore operatore ha ritenuto utile, oltre alla visualizzazione in forma tabellare, anche la possibilità di avere a disposizione un **grafico esplicativo** per facilitare ulteriormente la lettura e l'interpretazione dei dati. Il restante 20% del campione, invece, ha dichiarato di non essere interessato ad un sistema di analisi statistica delle catture. Tale disinteresse è risultato associato prevalentemente a profili di pescatori che, per ragioni legate alla **riduzione delle possibilità di impiego** in altri comparti o alla **difficoltà di reperire personale o mezzi**, si sono recentemente avvicinati alla piccola pesca costiera provenendo da altre tipologie di attività (quali ad esempio la pesca d'altura o la pesca stagionale). Per questo segmento di operatori, la scarsa attenzione verso la gestione dei dati non deriva da un atteggiamento ostile verso lo strumento tecnologico in sé, ma piuttosto da una mancanza di effettiva necessità operativa, strettamente legata alla diversa organizzazione e natura delle attività pregresse.

Informazioni operative

Le risposte fornite dai pescatori in merito alle funzionalità operative da integrare nello strumento digitale in fase di progettazione sono risultate pressoché univoche. La quasi totalità degli intervistati ha infatti manifestato una chiara preferenza per un'**interfaccia semplice ed essenziale**, caratterizzata dalla presenza di un numero limitato di comandi principali, facilmente accessibili e di immediata comprensione. In particolare, è stata indicata come prioritaria la necessità di prevedere esclusivamente pochi **tasti operativi fondamentali**, riconducibili alle seguenti funzioni:

- registrazione **della singola operazione di pesca** (posa di reti, ami o attrezzi trainati);
- attivazione e visualizzazione della **posizione GPS**, preferibilmente integrata o affiancata da un cartografico attivo per facilitare l'individuazione delle aree di pesca.

In alcuni casi, è stata inoltre segnalata l'utilità di poter disporre, direttamente sullo schermo, di informazioni aggiuntive relative alle **maree**, da visualizzare in sovrapposizione o in una sezione dedicata della schermata. L'orientamento emerso indica dunque una forte esigenza di semplicità operativa, con strumenti che non vadano ad appesantire l'attività di bordo, ma che, al contrario, risultino funzionali, intuitivi e integrabili nei tempi e nelle modalità di lavoro proprie della piccola pesca costiera.

Procedure di raccolta dati attraverso il sistema e-LogBook (MASAF)

Il sistema e-LogBook, implementato dal **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MASAF)** – nell'ambito del **Sistema di Controllo Pesca** – rappresenta uno strumento digitale fondamentale per la raccolta e la trasmissione in tempo reale dei dati relativi alle operazioni di pesca. Questo strumento, sviluppato in conformità con il Regolamento (CE) n. 1224/2009 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, consente ai comandanti dei pescherecci di compilare elettronicamente il Giornale di Bordo, registrando informazioni essenziali quali:

- dati identificativi dell'**imbarcazione** e del **comandante**;
- orari e luoghi di **partenza** e di **rientro** in porto;
- **coordinate GPS** e dati di navigazione;
- dettagli delle **operazioni di pesca**, inclusi i tipi di attrezzi utilizzati;
- **specie catturate**, quantità, peso e taglie;
- eventuali dichiarazioni di **trasbordo, rigetto o perdite**.

La digitalizzazione di queste informazioni permette una rendicontazione accurata e tempestiva, agevolando il controllo delle attività di pesca e contribuendo alla gestione sostenibile delle risorse marine. Per le flotte della grande pesca, l'utilizzo dell'e-LogBook è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa europea, mentre per le **flotte della piccola pesca** (in particolare per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 metri) l'adozione del sistema avviene in maniera **volontaria**. In quest'ultimo caso, il sistema offre agli operatori la possibilità di migliorare la raccolta sistematica dei dati e di ottenere una maggiore trasparenza nelle operazioni, facilitando l'analisi e il monitoraggio delle catture. Le applicazioni per l'e-LogBook possono essere installate su dispositivi tablet – forniti in comodato d'uso o scaricabili gratuitamente – garantendo così l'accesso continuo al sistema e il rispetto delle disposizioni normative in materia di pesca.

Figura 11 - Dashboard del software ministeriale e-LogBook

Figura 12 - Menù dichiarazioni del software ministeriale e-LogBook

Tabella 4 - Cross-reference e-Log Book

DICHIARAZIONE	AMBITO	SEQUENZA
PARTENZA	Da compilare al momento effettivo della Partenza del peschereccio verso operazioni di pesca	Disponibile in porto a peschereccio arrestato
OPERAZIONI DI PESCA	Da compilare in caso di operazioni di pescata con inserimento di specie, eventuali calate e recuperi e opzione di partner di pescata	Disponibile dopo la "Partenza"
POSIZIONE IN MARE	Da compilare durante il viaggio senza alcuna operazione di pesca effettuata	Disponibile dopo la "Partenza"
NOTIFICA PREV. DI RIENTRO	Da compilare nel caso in cui si rientri in porti stranieri o si catturi accidentalmente del Tonno Rosso o Pesce spada	Disponibile dopo la "Partenza"
RIENTRO	Da compilare al momento del rientro per Sbarco, Trasbordo, Altro o Accesso Servizi. Disponibile dopo la Partenza	Disponibile dopo la "Partenza"
SBARCO	Da compilare al momento effettivo dello sbarco dal peschereccio	Disponibile dopo un "Rientro per Sbarco".
TRASBORDO	Da compilare nel caso in cui si ceda o si riceva una o più specie	Disponibile sempre dopo un "Rientro per Sbarco" o "Trasbordo" e in porto prima di una Partenza.
RIGETTO IN MARE	Da compilare nel caso di pesca accidentale	Disponibile dopo la "Partenza" e finché non si è rientrati.
PERDITA ATTREZZI	Da compilare nel caso di pesca accidentale	Disponibile dopo la "Partenza" e finché non si è rientrati.

Il sistema implementato dal MASAF, in conformità ai regolamenti europei 404/2011 e 1962/2015¹⁷, sono basati sulla norma delle UNN/CEFACT P1000 — 3¹⁸ e prevedono l'adozione dello standard FLUX.

¹⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj

Regolamento di esecuzione (UE) 1962/2015 della Commissione del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1962/oj

¹⁸ RS - Fisheries Language for Universal eXchange (FLUX) (P1000-v1.1) 2017 - Electronic data exchange for fisheries control and management - UN/CEFACT International Trade and Business Processes Group. <https://unece.org/trade/documents/2017/08/rs-fisheries-language-universal-exchange-flux-p1000-v11>

Figura 13 - Schema sintetico delle funzionalità dello standard FLUX

Altre referenze di sistemi e-Logbook implementati nell'ambito del programma ERS in ambito europeo o in generale del Mediterraneo:

- Marine Instruments E-logbook. Sistema digitale avanzato che consente l'inserimento guidato di dati relativi alla pesca, inclusi pesi, posizioni GPS, specie catturate, orari di partenza e arrivo, rigetti e altre informazioni utili alla gestione sostenibile delle risorse. Paesi di adozione: Spagna, Portogallo
- MOFI Mobile Fisheries Log. Un'applicazione mobile certificata dall'Autorità di controllo tedesca, che consente ai pescatori di monitorare il rispetto della normativa sulla pesca. Il software funziona in modo analogo al sistema VMS, registrando la rotta dei pescherecci. È stato adottato da oltre 100 imbarcazioni per la piccola pesca nel Mar Baltico. Paesi di adozione: Germania
- Ergologic e-LogBook. Software sviluppato per soddisfare le esigenze delle flotte pescherecce greche, conforme alle normative dell'UE per la registrazione elettronica delle attività di pesca. Paesi di adozione: Grecia.
- CLS (Collecte Localisation Satellites) CLS Fisheries ERS. Soluzione completa per la registrazione e la trasmissione in tempo reale dei dati relativi alle attività di pesca, riconosciuta ufficialmente

dalle istituzioni europee e ampiamente impiegata nei paesi dell'UE. Paesi di adozione: Francia, Albania

- Croatian Ministry of Agriculture m-Logbook Croatia. Sistema nazionale per la registrazione elettronica delle attività di pesca, sviluppato per garantire la conformità alle normative dell'UE e facilitare la gestione sostenibile delle risorse ittiche. Paesi di adozione: Croazia

Figura 14 - Screenshot del software m-Logbook - mlzvjėsće 2.6 Croazia

Stima dei volumi catturati, peso e numero di esemplari

Per le **flotte di piccola pesca**, in particolare per le imbarcazioni con lunghezza **inferiore a 10 metri** che non sono dotate di logbook elettronici, emerge con forza la **necessità di disporre di strumenti** e procedure efficienti e sistematici per la **stima dei volumi di prodotto ittico catturato**. In assenza di sistemi automatizzati di registrazione, gli operatori si trovano a dover fare affidamento su metodi tradizionali – spesso manuali – per quantificare il peso complessivo della pesca e, in molti casi, per stimare il numero di esemplari per ogni specie. Tale necessità non è solo funzionale al fine di garantire una rendicontazione accurata delle catture, ma riveste anche un'importanza cruciale ai fini della gestione sostenibile delle risorse ittiche e del rispetto delle normative di controllo, come evidenziato nei recenti studi condotti da EFCA sul processo di pesatura dei prodotti della pesca negli Stati membri.¹⁹

In **contesti** in cui l'automazione e la **digitalizzazione non sono ancora pienamente adottate**, la mancanza di dati sistematici e affidabili può comportare notevoli discrepanze nelle informazioni trasmesse agli organismi di controllo e alle autorità preposte alla gestione della pesca. Un sistema efficiente di stima –

¹⁹ EFCA Final report: [Analysis for the weighing process of fishery products in the member states and strategy](#)

che possa prevedere, per ciascuna specie, la misurazione accurata del peso o il conteggio degli individui – permetterebbe di ridurre gli errori di valutazione, migliorando la trasparenza e l'accuratezza dei dati. Inoltre, tale metodologia risulterebbe indispensabile per facilitare le attività di monitoraggio e controllo, contribuendo a una migliore pianificazione delle quote e a una gestione più sostenibile del comparto ittico. L'adozione di procedure standardizzate, anche mediante l'uso di strumenti portatili di pesatura o **tecniche basate su image processing** e intelligenza artificiale, potrebbe rappresentare una soluzione innovativa per integrare le informazioni raccolte manualmente. Queste tecnologie, sebbene ancora in fase di sperimentazione in alcuni casi, offrono il potenziale per realizzare **stime rapide e affidabili** che consentano agli operatori della piccola pesca di valutare in tempo reale il volume della pesca, riducendo così il margine d'errore rispetto alle modalità tradizionali.

In conclusione, per le imbarcazioni della piccola pesca prive di sistemi digitali, è **fondamentale sviluppare e implementare** metodi sistematici e validati per **la stima del peso e del numero di esemplari per specie**, al fine di garantire una rendicontazione accurata delle catture e supportare efficacemente le attività di controllo e gestione della pesca sostenibile.

Dimensioni delle cassette in polistirolo (EPS) utilizzate

Uno degli elementi di maggiore interesse emersi dall'indagine riguarda le dimensioni delle **cassette in polistirolo** (EPS) utilizzate dai pescatori per la conservazione e movimentazione del pescato. Contrariamente a quanto ipotizzato in fase preliminare, i dati raccolti hanno evidenziato una certa variabilità dimensionale tra le diverse marinerie, nonostante l'apparente omogeneità delle pratiche di pesca costiera. In particolare, è stato rilevato che presso la marineria di Trieste vengono comunemente impiegate cassette con dimensioni di 50 o 52 cm x 32 cm x 10 cm, mentre presso la marineria di Marano Lagunare la misura maggiormente diffusa è di **51 cm x 32 cm x 9,5 cm**. Tale differenza, seppur minima in termini assoluti, risulta significativa dal punto di vista operativo e progettuale, in quanto non legata a esigenze specifiche di pesca, ma piuttosto alla diversa provenienza dei fornitori di cassette nei diversi ambiti territoriali.

L'aspettativa iniziale di una **standardizzazione delle dimensioni** si è dunque rivelata **non confermata**, evidenziando la presenza di una variabilità legata prevalentemente a dinamiche di approvvigionamento locali piuttosto che a esigenze tecniche o funzionali del comparto.

Verifica dell'operatività nelle operazioni di pesca

Nell'ambito dello studio delle attività della pesca, segue lo schema logico sintetico che comprende le attività tipicamente riconducibili all'operatività di una battuta di pesca e che comprendono quindi gli aspetti di navigazione, operazioni di pesca, segnalazione di eventi e sbarco del pescato.

Figura 15 - Flusso logico delle operazioni di pesca

Disponibilità di tempo per la compilazione del diario di bordo e momenti operativi idonei

Relativamente alla domanda concernente i tempi e le modalità operative ritenute più adatte alla compilazione del diario di bordo digitale, le risposte fornite dai pescatori intervistati sono risultate sostanzialmente univoche e convergenti.

La totalità degli operatori ha infatti evidenziato la **forte difficoltà**, se non l'impossibilità, di **procedere alla compilazione del diario** durante le **fasi operative di pesca in mare**, dichiarando di non disporre del tempo materiale necessario per svolgere tale attività senza compromettere l'efficienza o la sicurezza del lavoro a bordo. La maggior parte dei pescatori ha indicato che l'unico momento realmente compatibile con la compilazione dei dati sarebbe al **termine della battuta di pesca**, una volta rientrati in porto, oppure successivamente a casa, a fine giornata lavorativa. Unica eccezione rilevata riguarda un operatore con equipaggio composto da due persone a bordo. In questo caso specifico, è stato riferito che, durante la **fase di rientro**, mentre un componente dell'equipaggio è impegnato nell'incassamento del pescato, l'altro potrebbe essere potenzialmente in grado di gestire la **compilazione del diario di bordo**, senza interferire in modo critico con le operazioni di navigazione.

Queste evidenze risultano di particolare rilievo nella definizione dei requisiti funzionali del sistema da progettare, poiché sottolineano come la compilazione in tempo reale, durante le fasi attive di pesca, risulti pressoché impraticabile. La **compilazione al momento dello sbarco** appare invece tecnicamente possibile, sebbene percepita dagli operatori come un ulteriore onere operativo poco gradito, in quanto considerato fonte di perdita di tempo in una fase in cui le priorità operative sono rivolte alla gestione del pescato e alla conclusione delle attività giornaliere.

Interesse degli operatori verso lo sviluppo di servizi digitali derivanti dai dati raccolti

In merito alla possibilità di **sviluppare servizi digitali** a partire dai dati raccolti a bordo, le risposte degli operatori intervistati evidenziano una certa eterogeneità di posizioni. Una parte residuale del campione, pari a 3 operatori su 15 (20%), ha dichiarato esplicitamente di non essere interessata a tale opportunità, manifestando scarso interesse o utilità percepita nei confronti dei servizi proposti. Diversamente, la restante parte degli intervistati, pari all'80% del campione, ha mostrato un **atteggiamento favorevole**, a condizione che i servizi derivanti dai dati raccolti possano concretamente automatizzare alcune operazioni oggi svolte manualmente, riducendo tempi e carico di lavoro.

In particolare, a parte un solo caso che ha espresso l'interesse a disporre di tutti i servizi proposti (compresa la previsione della pescosità), la maggioranza degli operatori ha individuato come **prioritario lo sviluppo dei seguenti automatismi**:

1. In primo luogo, l'automazione della **stampa delle etichette** dei prodotti ittici, ritenuta estremamente utile per facilitare le operazioni di vendita e tracciabilità.
2. In seconda battuta, la possibilità di **automatizzare** la redazione e la **trasmissione della dichiarazione di sbarco**.

3. Infine, la **generazione** automatica del **giornale di bordo**, vista come funzionalità accessoria ma potenzialmente utile.

Nonostante l'interesse dimostrato, è emersa una generale **scarsa consapevolezza** rispetto alla reale portata delle **opportunità offerte dall'utilizzo dei dati raccolti**. Questo è dovuto anche al fatto che molti operatori dichiarano che alcune operazioni — in particolare la stampa delle etichette — sono già svolte dai mercati ittici di riferimento, riducendo quindi la percezione di utilità di sistemi autonomi a bordo. Inoltre, la percezione di alcune operazioni come "accessorie" è legata all'attuale contesto normativo, che non prevede ancora in modo diffuso l'obbligatorietà di questi adempimenti per la piccola pesca costiera.

È stato tuttavia chiarito nel corso dell'indagine che, con l'entrata in vigore del nuovo **Decreto Controlli**, prevista indicativamente tra il 2028 e il 2029, anche per questo segmento di flotta diventeranno **obbligatorie** una serie di **operazioni legate alla tracciabilità del pescato** e alla gestione documentale digitale. Tale normativa comporterà infatti una completa tracciabilità non solo del pescato, ma di tutte le fasi e le operazioni connesse all'attività di pesca. Nonostante questo, è stato rilevato che gli operatori percepiscono tale orizzonte temporale come molto lontano e ipotetico, anche in ragione di una diffusa convinzione che eventuali modifiche o rinvii dei decreti legislativi potrebbero intervenire prima della loro effettiva applicazione. Questa percezione, espressa da diversi intervistati, rappresenta un ulteriore elemento di **resistenza al cambiamento** e alla predisposizione di sistemi digitali in tempi brevi.

Disponibilità alla condivisione dei dati raccolti

Relativamente alla disponibilità a condividere i dati raccolti attraverso gli strumenti digitali, l'indagine ha evidenziato una posizione pressoché univoca tra i pescatori intervistati. La totalità degli operatori ha infatti dichiarato la propria **contrarietà alla condivisione dei dati** sia con l'autorità locale, sia, in secondo ordine, con il Ministero competente. Tale posizione sembra fortemente radicata in una percezione storicamente consolidata nel settore, in cui l'autorità non è vista come un supporto o un sistema di controllo positivo per la gestione delle risorse, bensì come un elemento percepito come ostacolante per l'attività quotidiana dei pescatori.

In modo altrettanto netto, tutti gli intervistati hanno espresso una chiara opposizione alla possibilità di **condivisione dei dati con altri operatori del settore**. Questa posizione deriva dalla tradizionale gelosia che caratterizza il mondo della pesca artigianale, legata alla tutela delle proprie conoscenze acquisite sul campo — spesso frutto di anni di esperienza diretta e di apprendimento empirico. La riservatezza riguarda in modo particolare:

- le tecniche di pesca personali;
- i punti di pesca abituali;
- le strategie operative maturate individualmente.

La condivisione di tali informazioni viene percepita come una minaccia diretta alla propria attività economica, in quanto potrebbe consentire ad altri operatori di accedere ai medesimi luoghi di pesca, riducendo la disponibilità di risorsa e aumentando la competizione.

Nonostante questa posizione diffusa e storicamente radicata, è emerso un elemento di controtendenza particolarmente significativo. Un piccolo gruppo di 3 giovani pescatori (pari al 20% del campione) ha infatti dichiarato di **non avere particolari preclusioni verso la condivisione dei dati**, a condizione che questa avvenga:

- esclusivamente per finalità scientifiche e di gestione sostenibile dello stock ittico;
- in modalità protetta e anonima;
- mantenendo sempre la proprietà dei dati in capo all'operatore che li ha generati.

Questo aspetto rappresenta un elemento chiave emerso dall'indagine: per i pochi operatori più giovani e sensibilizzati alle tematiche di gestione delle risorse, la **disponibilità alla condivisione dei dati** è subordinata al riconoscimento formale e operativo della proprietà del dato, considerata un principio fondamentale per garantire fiducia, trasparenza e rispetto del ruolo dell'operatore all'interno del processo di raccolta e utilizzo delle informazioni.

Interesse verso la consultazione dei dati da remoto

Un ulteriore elemento analizzato nell'ambito dell'indagine ha riguardato la possibilità di consultare i dati raccolti anche da remoto, ovvero tramite piattaforma web, una volta a terra o in un secondo momento rispetto all'attività di pesca.

Su questo aspetto, le risposte fornite dai pescatori intervistati hanno evidenziato uno **scarso interesse diffuso** verso tale funzionalità. Diversi operatori hanno infatti definito la possibilità di consultare i dati via web come irrilevante rispetto alle loro necessità operative, ritenendola un'opzione non utile o comunque non prioritaria. Un'altra parte del campione ha mostrato un atteggiamento di sostanziale indifferenza rispetto a questa opportunità, evidenziando di non attribuirvi particolare valore né in positivo né in negativo. Solo un gruppo ristretto di operatori, composto prevalentemente dai **pescatori più giovani** o tecnologicamente più predisposti, ha riconosciuto come positiva e potenzialmente utile la possibilità di avere **accesso ai propri dati anche da remoto**.

In maniera trasversale a tutto il campione, è emerso con forza un concetto chiave: per i pescatori della piccola pesca costiera, i **dati devono essere** innanzitutto **disponibili e immediatamente visualizzabili a bordo**, attraverso gli strumenti digitali installati sul motopeschereccio. La necessità principale è quindi quella di poter accedere e consultare le informazioni in tempo reale durante l'attività di pesca, mentre l'accesso da casa o da piattaforma web è considerato un elemento secondario e non essenziale per l'operatività quotidiana.

Disponibilità alla trasmissione diretta dei dati al Ministero e al Mercato Ittico

Relativamente alla possibilità di trasmettere direttamente i dati raccolti durante l'attività di pesca al Ministero competente o al mercato ittico di riferimento, le risposte degli operatori intervistati hanno evidenziato due atteggiamenti distinti ma accomunati da una generale reticenza.

In particolare, la totalità degli intervistati ha espresso una posizione **fortemente contraria** alla trasmissione dei dati direttamente al Ministero. Tale contrarietà è motivata da una radicata diffidenza e da una marcata gelosia nei confronti della propria attività, alimentata dalla paura che la condivisione dei dati possa comportare conseguenze negative per l'operatore stesso, come ad esempio l'introduzione di normative ulteriormente restrittive o penalizzanti. Questo atteggiamento trova origine in una lunga storia di **rapporti difficili tra la categoria dei pescatori e l'Autorità pubblica**, dove spesso le nuove disposizioni normative sono state vissute come imposte dall'alto, senza un reale coinvolgimento degli operatori o un dialogo costruttivo volto a condividere esigenze, criticità o informazioni utili alla gestione condivisa delle risorse.

Per quanto riguarda la possibile **trasmissione dei dati al mercato ittico**, le risposte sono risultate meno nette ma comunque caratterizzate da una generale incomprensione del reale valore e delle potenzialità di tale operazione. Molti operatori hanno infatti dichiarato che, a loro avviso, il mercato ittico già oggi ricostruisce i dati relativi alle loro attività attraverso l'analisi dello sbarcato e delle quantità vendute, rendendo quindi superflua la trasmissione diretta dei dati da parte del pescatore.

Questa percezione evidenzia come, nel vissuto degli operatori, le attività legate alla gestione dei dati e alla tracciabilità vengano considerate come operazioni post-pesca, di competenza del mercato ittico o di altri soggetti esterni, e non direttamente riconducibili all'attività di pesca vera e propria. Di conseguenza, la potenzialità di un **sistema di trasmissione dati diretto**, veloce e trasparente tra operatore e **mercato ittico** non è stata pienamente compresa né percepita come un **vantaggio immediato**. Questo rappresenta un elemento critico da considerare, che richiama la necessità di interventi di sensibilizzazione e formazione volti a far emergere i benefici di una gestione digitale integrata, in grado di semplificare e velocizzare le procedure operative, a tutela sia dell'operatore che della filiera.

Interesse verso la comunicazione in tempo reale del pescato ai canali di vendita diretta

Relativamente alla possibilità di **comunicare in tempo reale** — prima del rientro in porto — la disponibilità, la tipologia e la quantità del pescato ai propri canali di vendita diretta, le risposte raccolte evidenziano una netta differenza tra due categorie di operatori. Da un lato, i pescatori legati a cooperative di produzione e vendita hanno manifestato uno scarso interesse verso questa funzionalità. Tale posizione è motivata dal fatto che, per questi operatori, tutto il pescato deve obbligatoriamente transitare attraverso la cooperativa di appartenenza, la quale gestisce direttamente la vendita e trattiene una percentuale a titolo di commissione. Alcuni di questi pescatori, tuttavia, hanno riconosciuto che, in un diverso assetto commerciale, privo di vincoli cooperativi, la possibilità di comunicare in anticipo il pescato ai propri clienti diretti potrebbe rappresentare un'**opportunità interessante**. Di contro, per i pescatori non

associati a cooperative, condizione tipica degli operatori che operano dalla marineria di Trieste fino a Monfalcone, la proposta di poter comunicare in tempo reale il pescato disponibile risulta di particolare interesse. Questa possibilità si inserisce infatti in una pratica già diffusa e consentita dalla normativa vigente, ovvero la vendita diretta in banchina di una parte limitata del pescato.

Sebbene la quantità di prodotto che può essere commercializzata in questo modo sia regolamentata e relativamente ridotta, tale modalità di vendita consente comunque ai pescatori di ottenere un prezzo mediamente più elevato rispetto alla vendita attraverso i canali tradizionali. Da un lato, il consumatore finale è disposto a riconoscere un sovrapprezzo per la certezza di acquistare un prodotto fresco e di provenienza garantita; dall'altro, il prezzo finale praticato risulta spesso più competitivo rispetto a quello delle pescherie, che scontano la presenza di diversi passaggi intermedi (mercati ittici, grossisti, rivenditori), determinando un naturale aumento del prezzo al dettaglio.

In questo contesto, l'invio anticipato delle informazioni sul pescato ai propri clienti diretti potrebbe rappresentare un importante **valore aggiunto per i pescatori** non vincolati a cooperative, contribuendo a migliorare l'organizzazione della vendita e a fidelizzare ulteriormente la clientela.

Preferenze espresse per la lingua dell'interfaccia utente

In merito alla scelta della lingua da utilizzare per l'interfaccia del sistema digitale oggetto di progetto, la totalità degli operatori intervistati ha indicato come preferenza assoluta l'utilizzo della **lingua italiana**. Questa indicazione è pienamente coerente con le caratteristiche del contesto locale analizzato, in quanto tutti gli operatori della piccola pesca costiera del Friuli Venezia Giulia intervistati risultano essere di **nazionalità italiana**, senza la presenza di equipaggi stranieri a bordo. È importante sottolineare, tuttavia, che questa situazione è strettamente legata alle specificità del comparto locale. Per conoscenza diretta degli operatori intervistati, infatti, tale contesto non sarebbe applicabile in altre realtà territoriali, in particolare nelle marinere del Sud Italia, dove è sempre più frequente la presenza a bordo di personale straniero, proveniente da diversi Paesi extra-UE. In tali contesti, l'esigenza di un'interfaccia multilingue, in particolare in lingua inglese o in altre lingue parlate dagli equipaggi, risulterebbe certamente più marcata e funzionale per garantire un utilizzo efficace degli strumenti digitali da parte di tutto il personale imbarcato.

Nel caso specifico del Friuli Venezia Giulia, però, la progettazione di un'interfaccia esclusivamente in lingua italiana è da ritenersi adeguata e rispondente alle reali necessità degli utenti finali.

Osservazioni e suggerimenti finali espressi dagli operatori

Alla domanda finale, rivolta agli operatori, circa la possibilità di fornire ulteriori suggerimenti o indicazioni utili allo sviluppo del **sistema digitale**, non sono emerse particolari proposte o richieste aggiuntive da parte dei pescatori intervistati. Questo dato è interpretabile come il risultato di un percorso di indagine che, attraverso le precedenti domande, ha già permesso di raccogliere in modo esaustivo le principali esigenze, criticità e richieste degli operatori. Le osservazioni e le necessità emerse nel corso delle interviste sono infatti già state ampiamente riportate e discusse nei paragrafi precedenti, trovando

collocazione nell'**analisi dei fabbisogni** o nell'individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche da sviluppare. Pertanto, non si segnalano ulteriori elementi o esigenze non già considerate, a conferma di un quadro progettuale che, nella sua definizione attuale, risulta aderente alle reali necessità espresse dal comparto della piccola pesca costiera del Friuli Venezia Giulia.

Connettività mobile e copertura degli operatori (3G, 4G, 5G) in mare

In Italia la **connettività cellulare** è cruciale anche per le operazioni in mare, dove la navigazione su internet a bordo di un peschereccio può garantire il supporto alle attività operative e alla gestione dei dati in tempo reale. L'efficacia di tale connessione dipende dal tipo di tecnologia impiegata e dalla distanza dalla costa, espressa in chilometri (convertibili in miglia nautiche, dove 1 miglio nautico corrisponde a circa 1,85 km). La tecnologia 3G, sebbene in fase di progressiva dismissione in alcune aree, ha storicamente offerto una copertura relativamente estesa nelle zone costiere. In ambiente marittimo – grazie alla propagazione del segnale sul mare aperto – la rete 3G può raggiungere un raggio operativo compreso tra circa 15 e 20 km dalla costa (ovvero all'incirca 8–11 miglia nautiche), garantendo una connettività di base anche se con velocità inferiori rispetto alle tecnologie più moderne. Attualmente lo standard più diffuso per la navigazione mobile in Italia è il 4G. La **tecnologia 4G**, grazie a una migliore gestione della banda e a infrastrutture sempre più dense nelle aree costiere, **consente una copertura** che, in condizioni favorevoli, può estendersi **fino a circa 20 km dalla costa** (pari a circa **10–11 miglia nautiche**). In particolare, nell'Alto Adriatico sono disponibili mappe interattive fornite da AGCOM che evidenziano un'ottima copertura 4G lungo la costa, permettendo ai pescherecci di rimanere connessi durante le operazioni di pesca. Il 5G, con la sua elevata velocità e bassa latenza, rappresenta la tecnologia di nuova generazione ideale per applicazioni ad alta intensità di dati. Tuttavia, la sua implementazione in ambito marittimo presenta sfide specifiche, principalmente legate alla necessità di una maggiore densità di stazioni base. Al momento, la copertura 5G è concentrata soprattutto in aree urbane e, nelle zone costiere, la sua estensione operativa si attesta generalmente su un raggio inferiore a 5 km (circa 2–3 miglia nautiche). In alcuni casi, in condizioni di propagazione favorevoli e grazie alla riduzione degli ostacoli sul mare, è possibile ottenere una copertura leggermente estesa, ma in generale il 5G non raggiunge l'ampiezza di copertura offerta dal 4G in ambito marittimo.

Figura 16 - Rappresentazione delle diverse tecnologie di connettività in base alla distanza dalla linea di costa

Per i pescherecci della piccola pesca che operano entro le miglia nautiche dalla costa – tipicamente entro un raggio di 10 miglia²⁰ (circa 18,5 km) – la rete 4G rappresenta attualmente la soluzione più affidabile per garantire una connessione continua e performante. La rete 3G può fungere da opzione di backup, mentre il 5G, sebbene promettente per applicazioni future, necessita di ulteriori implementazioni e densità di infrastrutture per coprire efficacemente l'ambiente marittimo. Diverse fonti forniscono dati aggiornati e mappe interattive della copertura mobile in Italia²¹. In particolare, il portale ufficiale di AGCOM mette a disposizione mappe della copertura 3G e 4G che evidenziano, nelle aree costiere come l'Alto Adriatico, un'ottima disponibilità del segnale entro i 15–20 km dalla costa. Inoltre, studi scientifici (ad es. pubblicati su IEEE Access e Sensors) analizzano le prestazioni delle reti LTE e 5G in ambiente

²⁰ Copertura della rete mobile in relazione alla distanza dalla linea di costa: <https://maritime-professionals.com/combination-of-cellular-and-satellite-communication-on-the-vessels/>

²¹ Mappa della copertura della rete mobile italiana: https://geo.agcom.it/agcomapps/BB4/BB4_BBmobile_app17_1/

marittimo, confermando che mentre il 4G raggiunge efficacemente i requisiti operativi per la navigazione a bordo, il 5G richiede ulteriori sviluppi infrastrutturali per essere pienamente efficace in tali contesti.

Figura 17 - Mappe della copertura 3G e 4G nelle aree terrestri del FVG

In sintesi, per le operazioni di pesca in cui i pescherecci si trovano entro un raggio tipico di 10 miglia nautiche (circa 18,5 km) dalla costa, la tecnologia **4G offre oggi il miglior compromesso tra ampiezza di copertura e qualità della connessione**. La rete 3G può integrare il servizio in aree di copertura marginale, mentre il 5G, sebbene rappresenti il futuro della connettività mobile, al momento si limita a offrire una copertura più ristretta nelle zone costiere. Questi elementi sono fondamentali per garantire che le soluzioni digitali adottate nel settore della pesca possano operare in modo affidabile e continuo, supportando le attività di raccolta dati e di monitoraggio in tempo reale.

Disponibilità di connettività Internet e qualità del segnale lungo la costa

La totalità degli operatori intervistati ha dichiarato di non disporre, a bordo dei propri motopescherecci, di un sistema di connettività ad Internet dedicato o appositamente installato. L'accesso alla rete e la possibilità di consultare dati o informazioni online avviene quindi, in modo esclusivo, tramite l'utilizzo di smartphone personali, utilizzati per sopperire alla mancanza di infrastrutture di bordo dedicate.

Questa prassi operativa ha consentito, nell'ambito dell'indagine, di ottenere una **panoramica indicativa** sulla **qualità del segnale dati** lungo la fascia costiera interessata dalle attività di piccola pesca.

- Nelle **aree lagunari** (in particolare laguna di Marano e Grado) viene segnalata una **buona copertura del segnale dati**, attribuibile principalmente alla **vicinanza fisica con la costa** e alla presenza di numerosi ripetitori terrestri.
- Nella **fascia costiera** immediatamente al largo (primo sottocosta), la **copertura** risulta generalmente **soddisfacente**, con la sola presenza di alcune aree isolate in cui i pescatori hanno segnalato criticità o assenza di segnale.
- Una situazione differente si registra per gli operatori appartenenti alle marinerie di **Trieste e Muggia**, dove si riscontra una maggiore **instabilità del segnale** anche in sottocosta. Questo fenomeno è determinato dall'alternanza automatica dei dispositivi mobili tra le linee italiane e quelle estere (slovene e croate), con conseguenti difficoltà di accesso stabile alla rete dati.
- Per quanto riguarda le **aree più distanti dalla costa** (pesca al largo), indipendentemente dalla marineria di provenienza, è stato confermato che la **copertura** risulta **fortemente limitata o assente**, rendendo problematico o impossibile l'accesso a Internet.

Operatori di telefonia mobile utilizzati

Per quanto riguarda gli operatori di telefonia mobile utilizzati dai pescatori intervistati, è emerso che oltre la metà del campione, pari al 53,3%, utilizza e preferisce il **servizio offerto da TIM**, riconosciuto come il provider in grado di garantire la miglior copertura e stabilità del segnale lungo la costa e nelle aree di pesca. Segue, con una quota pari al 20%, l'operatore **Iliad**, scelto principalmente per ragioni economiche legate ai costi contenuti dei piani tariffari, sebbene con una qualità del segnale percepita come leggermente inferiore rispetto a TIM. Un ulteriore 13,4% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare **WindTre**, mentre una quota residuale pari al 6,7% fa riferimento a **HO Mobile**.

2. Deliverable D1.1 – Pesca digitale - Documento di sintesi dello stato dell'arte nella transizione digitale nel mondo della pesca e obiettivi per la sua implementazione.

Sulla base del questionario "**Indagine sulle esigenze degli operatori della piccola pesca**" e dei dati raccolti dalla flotta intervistata a Marano Lagunare (UD), emerge chiaramente che, a differenza del passato e grazie anche al parziale passaggio generazionale, gli operatori della piccola pesca oggi sentono la **necessità di raccogliere sistematicamente i dati della loro attività**. Queste informazioni sono ritenute fondamentali sia per compilare correttamente il giornale di bordo cartaceo, sia per monitorare in modo efficace lo stato di produttività delle operazioni di pesca.

2.1. Analisi del contesto scientifico

L'**ambiente marino** è un **ecosistema estremamente complesso**, soggetto a continui cambiamenti e a molteplici fonti di impatto, tra le quali quelle di origine antropica rivestono un ruolo predominante. Le principali problematiche che affliggono gli ecosistemi marini includono la **pesca intensiva**, l'**inquinamento**, la **distruzione degli habitat** e i **cambiamenti climatici**. In particolare, la pesca ha generato numerose criticità legate al sovrasfruttamento delle risorse, aggravate dalle catture accidentali di specie non bersaglio, che aumentano la **pressione antropica**, accelerano il degrado ambientale e contribuiscono alla riduzione delle popolazioni ittiche. A ciò si aggiunge la **pesca illegale**, non dichiarata e **non regolamentata** (INN), che introduce ulteriori **incertezze** nel funzionamento degli **ecosistemi marini**.

Queste problematiche, osservabili nei mari di tutto il mondo e in particolare nel Mar Mediterraneo e nell'Adriatico, evidenziano la **necessità di una conoscenza più approfondita** degli effetti e delle trasformazioni in atto. Migliorare la raccolta e la qualità dei dati sull'ecosistema marino è fondamentale per comprendere le dinamiche in corso e **supportare processi decisionali** efficaci. Attualmente, i dati vengono acquisiti tramite **campagne di monitoraggio** e **campionamento**, attività spesso onerose in termini di costi e con risoluzioni spaziali e temporali limitate. La valutazione delle risorse marine e dello stato dell'ambiente è ancora principalmente affidata a **navi da ricerca** o pescherecci, attraverso **attrezzature dedicate** e **personale specializzato**. Ciò comporta una raccolta dati spesso frammentaria, anche in programmi strutturati a livello europeo e mediterraneo, come il **MEDITS**²² (Mediterranean Trawl Survey), condotto su base annuale e dunque non sempre in grado di cogliere variazioni stagionali o spaziali più puntuali.

Le **tecnologie moderne** offrono nuove possibilità per **migliorare il monitoraggio delle risorse ittiche** e dello stato ambientale. Navi e pescherecci sono sempre più utilizzati come piattaforme mobili per la raccolta di dati oceanografici mediante sensori. Tuttavia, l'acquisizione di **dati biologici** ha subito uno sviluppo più lento, poiché **non esistono ancora soluzioni tecnologiche** pienamente **in grado di sostituire l'operatore umano esperto**. Le tecniche di acquisizione tramite immagini stanno progredendo, ma

²² Mediterranean Trawl Survey project: <https://www.sibm.it/SITO%20MEDITS/principalemedits.htm>

richiedono condizioni specifiche, come una sufficiente separazione degli individui nelle catture. Un esempio è l'uso di **telecamere** puntate sui nastri trasportatori, che registrano le **catture** prima dello smistamento.

L'adozione di **diari di bordo elettronici** su pescherecci ha mostrato risultati promettenti: in alcuni studi pilota, i pescatori si sono dimostrati capaci di **stimare e registrare** correttamente i dati relativi alle **catture**. Questo tipo di dato, tra i più simili a quelli prodotti da operatori qualificati, fornisce informazioni dettagliate in precisi contesti spazio-temporali. Tuttavia, tali soluzioni **non si sono ancora diffuse** su larga scala, principalmente perché spesso non rispondono adeguatamente alle **esigenze operative** dei pescatori.

Progettare un diario di bordo digitale orientato all'utente, con **funzionalità utili** anche per gli **operatori del settore**, potrebbe **incentivare** la **partecipazione attiva** dei pescatori, con il duplice beneficio di ottenere dati preziosi e ridurre il tempo necessario per la loro compilazione. Un sistema del genere permetterebbe inoltre di **conservare uno storico delle catture**, utile in caso di cambiamenti futuri nell'ecosistema. Negli ultimi decenni, la pesca in Italia ha registrato un significativo calo, accompagnato da eventi critici come la scomparsa di alcune risorse, la proliferazione di specie aliene e **rapide variazioni delle condizioni ambientali**. L'assenza di una raccolta dati continua ha impedito l'individuazione delle relazioni causa-effetto alla base di questi fenomeni, limitando la capacità di rispondere alle esigenze del settore e di fornire spiegazioni scientifiche adeguate.

Sebbene un diario di bordo non rappresenti una soluzione definitiva a tutte le problematiche, costituisce un'importante base su cui costruire una **gestione più informata e integrata** delle risorse. Ai fini scientifici e gestionali, la descrizione dettagliata delle **catture nello spazio e nel tempo** è essenziale per studiare la dinamica delle popolazioni ittiche. Queste informazioni permettono di correlare la distribuzione delle specie con le condizioni ambientali (parametri chimico-fisici) e con la presenza di altre specie. Inoltre, per valutare l'**impatto della pesca**, è cruciale conoscere con precisione la composizione delle catture, che comprendono sia lo sbarcato – la **parte commercializzabile**, venduta nei mercati ittici – sia lo scarto, generalmente **rigettato in mare** perché privo di valore commerciale, come le specie non bersaglio o quelle sotto la taglia minima di conservazione (MCRS). Quest'ultima componente, assente nelle statistiche ufficiali, può essere rilevata solo con osservatori a bordo.

Un'altra informazione chiave è la taglia degli individui pescati, utile per valutare la struttura per età e dimensione delle popolazioni e analizzarne le **variazioni spazio-temporali**. I dati raccolti a bordo durante l'attività di pesca sono considerati **"fishery-dependent"** e presentano lo svantaggio di non coprire uniformemente l'area di studio. Questa lacuna, rispetto ai campionamenti scientifici sistematici **"fishery-independent"**, può limitare la rappresentatività delle valutazioni. Una possibile soluzione è incrementare il numero di **pescherecci dotati di sistemi di raccolta dati**, confidando nella loro eterogeneità in termini di attrezzi e aree di pesca. Infatti, la varietà di attrezzi e metodi introduce una naturale variabilità nell'efficienza di campionamento. **Aumentare la quantità di dati** raccolti è dunque fondamentale per **ridurre l'incertezza** e migliorare l'affidabilità delle analisi.

L'integrazione di questi dati può aiutare a individuare le zone a maggiore produttività, i pattern migratori stagionali e gli habitat essenziali delle specie. Nonostante i limiti, i dati derivanti dalla pesca possono contribuire significativamente alla **conoscenza dello stato dell'ambiente** e dell'**ecosistema marino**. Raggiungere questo obiettivo richiede una strategia di lungo periodo, con lo sviluppo parallelo di strumenti operativi e conoscenze scientifiche. I benefici attesi sono molteplici: ottenere dati in quasi tempo reale, migliorare i modelli previsionali e supportare politiche di gestione più efficaci e reattive.

2.2. Conclusioni e definizione degli obiettivi per la transizione digitale

La presente relazione sintetizza i principali risultati emersi dall'indagine condotta nell'ambito del progetto di **analisi e digitalizzazione della piccola pesca costiera** del Friuli Venezia Giulia, con riferimento specifico alle marinerie di Marano Lagunare, Grado e Trieste. L'obiettivo dello studio è stato quello di comprendere le caratteristiche operative, le dotazioni tecnologiche attualmente in uso e le esigenze informative degli operatori del settore, con particolare attenzione alla possibile introduzione di strumenti digitali per la gestione e la **tracciabilità dell'attività di pesca**, in coerenza con i riferimenti normativi europei in materia di pesca sostenibile e digitalizzazione.

L'indagine è stata condotta attraverso un questionario strutturato rivolto a **15 operatori rappresentativi** del comparto, distribuiti geograficamente lungo l'intero tratto costiero regionale, includendo motopesca ubicati non solo nei porti principali ma anche in porticcioli minori. Il campione ha incluso operatori con differenti età ed esperienze, al fine di restituire un quadro realistico della varietà presente nel settore. Le modalità di somministrazione del questionario, basato su interviste dirette, hanno consentito di raccogliere in modo approfondito dati sia quantitativi che qualitativi, sebbene non siano mancate resistenze e diffidenze da parte di alcuni operatori, elemento tipico di un comparto tradizionale poco abituato a strumenti di indagine formali.

Dall'analisi dei risultati è emerso che la maggioranza degli operatori ha un'**età compresa tra i 40 e i 60 anni**, con ingresso nel mondo della pesca avvenuto in età molto giovane, spesso inferiore ai 20 anni. Tuttavia, il dato interessante riguarda il fatto che non sono tanto gli anni di esperienza a condizionare l'apertura verso l'innovazione tecnologica, quanto piuttosto l'età anagrafica: i pescatori più **giovani** sono infatti i più **predisposti all'uso di strumenti digitali** e all'approccio data-driven, mentre le fasce più anziane dimostrano resistenze legate a motivazioni culturali e operative.

Dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche di bordo, l'intero campione intervistato ha dichiarato di non avere PC a bordo. Gli unici strumenti digitali presenti sono ecoscandagli e cartografici integrati, mentre lo smartphone personale rappresenta lo strumento più diffuso per operazioni di base come meteo, comunicazioni o navigazione. Le richieste espresse dai pescatori in merito ai dati considerati utili riguardano principalmente **informazioni meteo-marini** in tempo reale e **storizzazione delle catture**, con una preferenza generale per una visualizzazione semplice, immediata e facilmente leggibile direttamente a bordo. L'organizzazione dei dati richiesta è quella per periodi standard (settimanale, mensile, annuale), con scarso interesse per analisi più complesse o confronti di tipo statistico avanzato.

Particolarmente significativa è risultata l'esigenza che l'**interfaccia del sistema digitale** sia estremamente **semplice**, con pochi comandi essenziali (inizio e fine calata, GPS, cartografico attivo) e, soprattutto, che i comandi siano fisici (tasti o rotelle) anziché touch, per le difficoltà legate all'uso di schermi touch con mani o guanti bagnati. In relazione alla disponibilità di spazio a bordo per nuovi dispositivi, il campione si è diviso in tre gruppi uguali: chi non ha spazio disponibile, chi ha spazio limitato e chi ha sufficiente spazio per nuovi strumenti, dimostrando come le soluzioni tecnologiche dovranno essere necessariamente flessibili e adattabili a contesti molto diversi.

Anche la disponibilità di **alimentazione elettrica** risulta variegata: il 40% degli operatori dispone di presa a 12V, mentre solo una minoranza ha prese a 230V o USB, e un ulteriore 20% non dispone di alcuna presa. L'accesso a internet è garantito esclusivamente dagli smartphone personali, con qualità del segnale buona in laguna e sottocosta, ma scarsa o assente al largo, soprattutto per i pescatori operanti tra Trieste e Muggia a causa dell'alternanza automatica tra linee italiane e straniere.

Riguardo all'utilizzo dei dati e alla possibilità di generare servizi digitali, l'interesse è legato principalmente all'**automatizzazione** di alcune operazioni percepite come **burocratiche** o ripetitive. Le funzionalità ritenute più utili sono la stampa automatica delle etichette, la dichiarazione di sbarco e, in misura minore, la stampa del giornale di bordo. Tuttavia, la consapevolezza del valore dei dati e delle potenzialità offerte dalla digitalizzazione appare ancora limitata.

Estremamente critica è risultata la disponibilità alla condivisione dei dati: la totalità degli operatori ha espresso netta contrarietà alla **trasmissione diretta dei dati al Ministero**, motivata da una **diffidenza storica verso l'autorità**, vista più come ostacolo che come supporto all'attività. Similmente, la condivisione tra operatori è rifiutata per motivi di gelosia professionale e tutela dei propri segreti di pesca. Solo un piccolo gruppo di pescatori giovani ha dichiarato disponibilità alla **condivisione dei dati**, ma **esclusivamente per fini scientifici** e con la garanzia della **proprietà dei dati** stessi.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di consultare i dati via web da remoto, l'interesse è risultato molto limitato: la quasi totalità degli operatori ritiene essenziale poter visualizzare i dati esclusivamente a bordo, mentre l'accesso remoto è visto come secondario e poco rilevante.

Nel complesso, l'indagine evidenzia un comparto della piccola pesca costiera del Friuli Venezia Giulia caratterizzato da una forte tradizione, una **cultura operativa consolidata** e una diffidenza diffusa verso l'innovazione tecnologica, soprattutto se percepita come imposta o finalizzata esclusivamente al controllo. Tuttavia, emergono anche spazi di opportunità legati alle nuove generazioni e alla possibilità di sviluppare strumenti digitali semplici, concreti e realmente utili alle necessità operative dei pescatori, garantendo sempre il rispetto e la proprietà dei dati raccolti.

ALLEGATI: MarObsSys WP1 Report CO.GE.PA.pdf [Consulenza esterna specialistica per la raccolta dello stato dell'arte e le specifiche desiderate relative alla raccolta dei dati, attraverso interviste, focus group e sondaggi degli operatori della pesca. Aprile 2025]